
DMP du projet "Mutualised Digital Spaces for FAIR data in Life and Health Science"

Plan de gestion de données créé à l'aide de DMP OPIDoR, basé sur le modèle "Science Europe : modèle structuré" fourni par Science Europe.

Renseignements sur le plan

Titre du plan	DMP du projet "Mutualised Digital Spaces for FAIR data in Life and Health Science"
Livrable	DMP_20220413_V1
Version	Version initiale
Objet/périmètre du plan	Documentation des livrables du projet, organisée par Work Packages et Implementation Studies.
Domaines de recherche (selon classification de l'OCDE)	Biological sciences (Natural sciences)
Langue	fra
Date de création	2022-04-13
Date de dernière modification	2023-03-31
Identifiant	WD0.1 PGD
Type d'identifiant	identifiant local
Licence	Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International

Renseignements sur le projet

Titre du projet	Mutualised Digital Spaces for FAIR data in Life and Health Science
Acronyme	MuDIS4LS
Résumé	Plan de gestion des données du projet Mutualised Digital Spaces for FAIR data in Life and Health Sciences (MUDIS4LS) , financé par le PIA3 ESR/Equipex+ (AAP 2020).
Sources de financement	<ul style="list-style-type: none"> • Agence Nationale de la Recherche : ANR-21-ESRE-0048
Date de début	2021-08-01
Date de fin	2029-06-22
Partenaires	<ul style="list-style-type: none"> • Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement () • Alternative Energies and Atomic Energy Commission () • Institut de recherche pour le développement () • Institut Pasteur () • Université Paris Cité () • Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur () • Centre national de la recherche scientifique () • Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement () • Institut national de la santé et de la recherche médicale () • Institut du cerveau (200918525B) • Université Paris Sciences et Lettres () • Université de Nantes () • Université Rennes-I () • Université de Lille () • Sorbonne Université () • Université Claude-Bernard-Lyon-I ()

Produits de recherche :

1. WD1.1 Documents contractuels
2. WD1.2 Shéma de gouvernance (Texte)
3. WD1.3 Déploiement des outils d'organisation (Ressource interactive)
4. WD1.4 Reporting et suivi (Texte)
5. WD1.5 Communication interne et externe
6. WD2.1 Infrastructure convergence within the NNCR: equipments and practices (Texte)
7. WD2.2 Strengthen mid-storage of the NNCR nodes (Texte)
8. WD2.3 Build an NNCR backup network (Texte)
9. WD3.1 Software tools ensuring the seamless interoperability between the NNCR computing infrastructure and maDMP platforms (Logiciel)
10. WD3.2 Life science provenance metadata knowledge hub (Logiciel)
11. WD3.3 Procedures for the validation of metadata quality (Logiciel)
12. WD3.4 Procedure for the automated submission to repositories (Logiciel)
13. WD3.5 Training material (e-learning and live courses) (Supports de formation)
14. WD3.6 BioDataverse for intermediate data documentation (Texte)
15. WD3.7 Interconnexion between OpenLink, Electronic Laboratory Notebooks, Knowledge Hub, My
16. WD3.8 Guidelines for users to promote the usage of RDM platforms
17. WD4.1 Identification of life-science use cases in HPC/AI (Texte)

18. WD4.2 Integration of life-science applications with HPC/AI resources (Texte)
19. WD4.3 Recommendations for life-science use cases benchmarking and optimisation for HPC/AI (Texte)
20. WD4.4 Training materials for HPC/AI in life science (Supports de formation)
21. ID1.1 List of standards ontologies for imaging data (Texte)
22. ID1.2 Structure DMP for image data management systems (Texte)
23. ID1.3 Deployment of shared workflows for image analysis (Logiciel)
24. ID1.4 Training material for image data management (Supports de formation)
25. ID1.5 National imaging repository: validated specifications, and role identification
26. ID2.1 DMP for marine genomics data (linked to an AO EMBRC deliverable for augmented genomics observatories) (Texte)
27. ID2.2 Generic data biogeography query and visualisation tools for genes / functions / genomes / diversity / environmental parameters / images, including time series (Logiciel)
28. ID2.3 FAIRification of metabarcode data analysis pipelines (Logiciel)
29. ID2.4 Standardised pipeline for marine data submission to ENA (and other data warehouses) (Logiciel)
30. ID2.5 List of recommendations for marine model organism data integrated representation (omics / imaging / modelling) and visualisation - Ecotaxa / Galaxy Genome Annotation (Texte)
31. ID3.1 HDS-compliant infrastructure for the analysis and sharing of sensitive health data (Infrastructure)
32. ID3.2 Specialized DMP guidelines for biomedical research (Texte)
33. ID3.3 Adaptation of the Digital Environment for Researchers to sensitive data (Logiciel)
34. ID4.1 Catalog of databases for the annotation of metagenomic data (Texte)
35. ID4.2 Catalog of tools/workflows for the annotation of metagenomic data (Texte)
36. ID4.3 Standard Operating Procedure to implement secure environments for structured storage of human microbiota samples and associated metadata referential (Texte)
37. ID4.4 Standard Operating Procedure for the analysis of human microbiota data in secure environments (Texte)
38. ID4.5 Guidelines for microbiome data structuration in the context of AI approaches, and guidelines for AI approach choices (Texte)
39. ID4.6 Workflow for (meta) genomic data submission to the EBI Nucleotide Archive repository (Logiciel)
40. ID5.1 Guidelines and standards for data related to the study of holobionts (Texte)
41. ID5.2 Specification for an environment for FAIR data management and analysis of microbe collections in relation with holobionts (Texte)
42. ID5.3 Fairified exemplar data sets
43. ID5.4 Trainings on good practices (Supports de Formation)

Contributeurs

Nom	Affiliation	Rôles
-----	-------------	-------

Nom	Affiliation	Rôles
Adam-Blondon Anne-Françoise - 0000-0002- 3412-9086	INRAE	<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (FAIR_EnvMicroHol_IS5, Reco4Holobionts_IS5, Training_Mat_IS5, FAIR_DataSets_IS5) • Responsable de la conservation à long terme des données (FAIR_EnvMicroHol_IS5, FAIR_DataSets_IS5, Reco4Holobionts_IS5, Training_Mat_IS5) • Responsable de la documentation des données (FAIR_EnvMicroHol_IS5, FAIR_DataSets_IS5, Training_Mat_IS5, Reco4Holobionts_IS5) • Responsable de la production ou de la collecte des données (FAIR_DataSets_IS5, Training_Mat_IS5, Reco4Holobionts_IS5, FAIR_EnvMicroHol_IS5) • Responsable de la protection des données (FAIR_DataSets_IS5, Training_Mat_IS5) • Responsable de la qualité des données (FAIR_EnvMicroHol_IS5, Training_Mat_IS5, FAIR_DataSets_IS5, Reco4Holobionts_IS5) • Responsable des questions éthiques (FAIR_DataSets_IS5) • Responsable du dépôt et de la diffusion des données (Training_Mat_IS5, FAIR_EnvMicroHol_IS5, FAIR_DataSets_IS5, Reco4Holobionts_IS5) • Responsable du stockage des données (FAIR_EnvMicroHol_IS5, FAIR_DataSets_IS5, Reco4Holobionts_IS5, Training_Mat_IS5) • Responsable du traitement et de l'analyse des données (FAIR_DataSets_IS5) • Responsable juridique (FAIR_DataSets_IS5)
Blanchet Christophe	Institut Français de Bioinformatique	<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (Training_Mat_WP4, AI_UseCase4LS_WP4, HPC/AI4LS_WP4, HPC/AI_Reco_WP4) • Responsable de la conservation à long terme des données (HPC/AI4LS_WP4) • Responsable de la documentation des données (AI_UseCase4LS_WP4, HPC/AI4LS_WP4) • Responsable de la qualité des données (HPC/AI_Reco_WP4, Training_Mat_WP4) • Responsable du dépôt et de la diffusion des données (Training_Mat_WP4) • Responsable du stockage des données (HPC/AI_Reco_WP4, Training_Mat_WP4) • Responsable du traitement et de l'analyse des données (HPC/AI_Reco_WP4)

Nom	Affiliation	Rôles
Chibani Rachida	Institut Français de Bioinformatique	<ul style="list-style-type: none"> • Responsable de la conservation à long terme des données (Doc_Contract_WP1, Renfo_Stora_NNCR_WP2, Report_Suivi_WP1) • Responsable de la documentation des données (Report_Suivi_WP1, Doc_Contract_WP1) • Responsable de la production ou de la collecte des données (Doc_Contract_WP1, Renfo_Stora_NNCR_WP2, Report_Suivi_WP1) • Responsable de la protection des données (Doc_Contract_WP1, Schema_Gouv_WP1, Depl_Outils_Orga_WP1, Report_Suivi_WP1, Com_Int_Ext_WP1) • Responsable de la qualité des données (Renfo_Stora_NNCR_WP2, Report_Suivi_WP1, Doc_Contract_WP1) • Responsable du dépôt et de la diffusion des données (Renfo_Stora_NNCR_WP2, Doc_Contract_WP1, Report_Suivi_WP1) • Responsable du stockage des données (Report_Suivi_WP1, Doc_Contract_WP1) • Responsable juridique (Renfo_Stora_NNCR_WP2, Doc_Contract_WP1, Schema_Gouv_WP1, Report_Suivi_WP1, Com_Int_Ext_WP1)
Collin Olivier - 0000-0002- 8959-8402	IRISA	<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (Outils_interop_WP3) • Responsable de la production ou de la collecte des données (Guide_Reco_WP3) • Responsable de la qualité des données (MetaData_QC_WP3, Guide_Reco_WP3)

Nom	Affiliation	Rôles
Corre Erwan - 0000-0001- 6354-2278	Station Biologique de Roscoff	<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (Tool4Marine_IS2, PGD_MarineGD_IS2, Marine2ENA_IS2, Reco4Marine_IS2, FAIR_Barcode_IS2) • Responsable de la conservation à long terme des données (Tool4Marine_IS2, FAIR_Barcode_IS2, PGD_MarineGD_IS2, Marine2ENA_IS2, Reco4Marine_IS2) • Responsable de la documentation des données (Marine2ENA_IS2, PGD_MarineGD_IS2, Tool4Marine_IS2, Reco4Marine_IS2, FAIR_Barcode_IS2) • Responsable de la production ou de la collecte des données (PGD_MarineGD_IS2, Tool4Marine_IS2, Marine2ENA_IS2, Reco4Marine_IS2, FAIR_Barcode_IS2) • Responsable de la qualité des données (PGD_MarineGD_IS2, Tool4Marine_IS2, Reco4Marine_IS2, FAIR_Barcode_IS2, Marine2ENA_IS2) • Responsable des questions éthiques (Tool4Marine_IS2, Marine2ENA_IS2, FAIR_Barcode_IS2) • Responsable du dépôt et de la diffusion des données (FAIR_Barcode_IS2, PGD_MarineGD_IS2, Marine2ENA_IS2, Tool4Marine_IS2, Reco4Marine_IS2) • Responsable du stockage des données (PGD_MarineGD_IS2, FAIR_Barcode_IS2, Marine2ENA_IS2, Tool4Marine_IS2, Reco4Marine_IS2) • Responsable du traitement et de l'analyse des données (Tool4Marine_IS2, Marine2ENA_IS2, FAIR_Barcode_IS2) • Responsable juridique (Marine2ENA_IS2, Tool4Marine_IS2, FAIR_Barcode_IS2)

Nom	Affiliation	Rôles
de Lamotte Frederic - 0000-0003-4234-1172	INRAE	<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (MetaData_QC_WP3, Provenance_WP3, Guide_Reco_WP3, Training_Mat_WP3) • Responsable de la conservation à long terme des données (BioDataVerse_WP3) • Responsable de la documentation des données (MetaData_QC_WP3, Training_Mat_WP3, Guide_Reco_WP3, BioDataVerse_WP3) • Responsable de la production ou de la collecte des données (Training_Mat_WP3) • Responsable de la qualité des données (BioDataVerse_WP3, Training_Mat_WP3) • Responsable des questions éthiques (Provenance_WP3, MetaData_QC_WP3) • Responsable du dépôt et de la diffusion des données (Provenance_WP3, BioDataVerse_WP3, Auto_Data_Push_WP3, Training_Mat_WP3) • Responsable du plan de gestion de données • Responsable juridique (Provenance_WP3, BackUp_NNCR_WP2, MetaData_QC_WP3)
Denecker Thomas - 0000-0003-1421-7641	Institut Français de Bioinformatique	<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (Auto_Data_Push_WP3) • Responsable de la conservation à long terme des données (ELN_DMP_KH_WP3, Guide_Reco_WP3) • Responsable de la documentation des données (Auto_Data_Push_WP3, ELN_DMP_KH_WP3) • Responsable de la production ou de la collecte des données (MetaData_QC_WP3, Auto_Data_Push_WP3, ELN_DMP_KH_WP3) • Responsable de la qualité des données (Auto_Data_Push_WP3, ELN_DMP_KH_WP3) • Responsable des questions éthiques (ELN_DMP_KH_WP3) • Responsable du dépôt et de la diffusion des données (MetaData_QC_WP3, Guide_Reco_WP3, ELN_DMP_KH_WP3) • Responsable du stockage des données (Auto_Data_Push_WP3, MetaData_QC_WP3, Guide_Reco_WP3) • Responsable du traitement et de l'analyse des données (MetaData_QC_WP3, ELN_DMP_KH_WP3) • Responsable juridique (ELN_DMP_KH_WP3)

Nom	Affiliation	Rôles
Dufayard Jean-François - 0000-0002-7427-6822	CIRAD	<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (PGD_Stru_Image_IS1, Standards_Image_IS1, Training_Mat_IS1, Workflows4Image_IS1, Spec_Depot4Image_IS1) • Responsable de la conservation à long terme des données (Training_Mat_IS1, Workflows4Image_IS1, Spec_Depot4Image_IS1, PGD_Stru_Image_IS1, Standards_Image_IS1) • Responsable de la documentation des données (Standards_Image_IS1, PGD_Stru_Image_IS1, Spec_Depot4Image_IS1, Training_Mat_IS1, Workflows4Image_IS1) • Responsable de la production ou de la collecte des données (Spec_Depot4Image_IS1, Training_Mat_IS1, Workflows4Image_IS1, PGD_Stru_Image_IS1) • Responsable de la protection des données (PGD_Stru_Image_IS1, Training_Mat_IS1) • Responsable de la qualité des données (Standards_Image_IS1, PGD_Stru_Image_IS1, Spec_Depot4Image_IS1, Training_Mat_IS1, Workflows4Image_IS1) • Responsable des questions éthiques (Workflows4Image_IS1) • Responsable du dépôt et de la diffusion des données (Workflows4Image_IS1, PGD_Stru_Image_IS1, Training_Mat_IS1, Spec_Depot4Image_IS1, Standards_Image_IS1) • Responsable du stockage des données (PGD_Stru_Image_IS1, Workflows4Image_IS1, Training_Mat_IS1, Spec_Depot4Image_IS1, Standards_Image_IS1) • Responsable du traitement et de l'analyse des données (Workflows4Image_IS1) • Responsable juridique (Workflows4Image_IS1)
Faure Emmanuel - 0000-0003-2787-0885	CNRS	

Nom	Affiliation	Rôles
Gaignard Alban - 0000-0002- 3597-8557	Université de Nantes	<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (ELN_DMP_KH_WP3) • Responsable de la documentation des données (MetaData_QC_WP3) • Responsable de la production ou de la collecte des données (Guide_Reco_WP3) • Responsable des questions éthiques (Auto_Data_Push_WP3, Outils_interop_WP3) • Responsable du traitement et de l'analyse des données (Auto_Data_Push_WP3) • Responsable juridique (Auto_Data_Push_WP3, Outils_interop_WP3)
Gharbi Nebras - 0000-0002- 7286-7485	Inserm	
Hupé Philippe - 0000-0001- 8468-3424	Institut Curie	<ul style="list-style-type: none"> • Responsable de la conservation à long terme des données (AI_UseCase4LS_WP4, Training_Mat_WP4) • Responsable de la documentation des données (HPC/AI_Reco_WP4) • Responsable de la production ou de la collecte des données (AI_UseCase4LS_WP4, HPC/AI4LS_WP4, Training_Mat_WP4) • Responsable de la protection des données (Training_Mat_WP4) • Responsable de la qualité des données (HPC/AI4LS_WP4) • Responsable du dépôt et de la diffusion des données (HPC/AI4LS_WP4, HPC/AI_Reco_WP4) • Responsable du stockage des données (AI_UseCase4LS_WP4)
Lauriou Suzanne	Institut Français de Bioinformatique	<ul style="list-style-type: none"> • Responsable de la conservation à long terme des données (Com_Int_Ext_WP1) • Responsable de la documentation des données (Com_Int_Ext_WP1) • Responsable de la production ou de la collecte des données (Com_Int_Ext_WP1) • Responsable de la qualité des données (Com_Int_Ext_WP1) • Responsable du dépôt et de la diffusion des données (Com_Int_Ext_WP1) • Responsable du stockage des données (Com_Int_Ext_WP1)
Leclère Lucas - 0000-0002- 7440-0467	Sorbonne Université	

Nom	Affiliation	Rôles
Le Corguillé Gildas - 0000- 0003-1742-9711	Sorbonne Université	<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (Depl_Outils_Orga_WP1, Com_Int_Ext_WP1) • Responsable de la conservation à long terme des données (MetaData_QC_WP3, Auto_Data_Push_WP3, Outils_interop_WP3, Provenance_WP3, Training_Mat_WP3, Schema_Gouv_WP1) • Responsable de la documentation des données (Outils_interop_WP3, Provenance_WP3, Schema_Gouv_WP1) • Responsable de la production ou de la collecte des données (Outils_interop_WP3, Provenance_WP3, Schema_Gouv_WP1, BioDataVerse_WP3) • Responsable de la protection des données (Training_Mat_WP3) • Responsable de la qualité des données (Provenance_WP3, Outils_interop_WP3, Schema_Gouv_WP1) • Responsable du dépôt et de la diffusion des données (Outils_interop_WP3, Schema_Gouv_WP1) • Responsable du stockage des données (Outils_interop_WP3, Provenance_WP3, Training_Mat_WP3, BioDataVerse_WP3, Schema_Gouv_WP1) • Responsable du traitement et de l'analyse des données (Outils_interop_WP3, Provenance_WP3)
Loux Valentin - 0000-0002- 8268-915X	INRAE	
Médigue Claudine - 0000- 0002-3905-1054	Institut Français de Bioinformatique	<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (Tools4MetagAnnot_IS4, Data4MetagAnnot_IS4, MicrobioAnalysis_IS4, Reco4MicrobioAI_IS4, Repo4Microbiot_IS4, Metagenom2ENA_IS4)
Moszer Ivan - 0000-0003- 4238-1166	OMICAP	
Paul-Gilloteaux Perrine - 0000- 0002-4822-165X	CNRS	
Pelletier Eric - 0000-0003- 4228-1712	CEA	

Nom	Affiliation	Rôles
Pons Nicolas	INRAE	<ul style="list-style-type: none"> • Responsable de la conservation à long terme des données (Repo4Microbiot_IS4, Reco4MicrobioAI_IS4, Data4MetagAnnot_IS4, Tools4MetagAnnot_IS4, MicrobioAnalysis_IS4, Metagenom2ENA_IS4) • Responsable de la documentation des données (Repo4Microbiot_IS4, Metagenom2ENA_IS4, Tools4MetagAnnot_IS4, Data4MetagAnnot_IS4, Reco4MicrobioAI_IS4, MicrobioAnalysis_IS4) • Responsable de la production ou de la collecte des données (Repo4Microbiot_IS4, Data4MetagAnnot_IS4, Metagenom2ENA_IS4, Tools4MetagAnnot_IS4, Reco4MicrobioAI_IS4, MicrobioAnalysis_IS4) • Responsable de la qualité des données (Tools4MetagAnnot_IS4, Metagenom2ENA_IS4, Data4MetagAnnot_IS4, Repo4Microbiot_IS4, Reco4MicrobioAI_IS4, MicrobioAnalysis_IS4) • Responsable des questions éthiques (Metagenom2ENA_IS4) • Responsable du dépôt et de la diffusion des données (Data4MetagAnnot_IS4, Tools4MetagAnnot_IS4, Repo4Microbiot_IS4, MicrobioAnalysis_IS4, Reco4MicrobioAI_IS4, Metagenom2ENA_IS4) • Responsable du stockage des données (Data4MetagAnnot_IS4, Tools4MetagAnnot_IS4, Repo4Microbiot_IS4, MicrobioAnalysis_IS4, Reco4MicrobioAI_IS4, Metagenom2ENA_IS4) • Responsable du traitement et de l'analyse des données (Data4MetagAnnot_IS4, Tools4MetagAnnot_IS4, Metagenom2ENA_IS4) • Responsable juridique (Metagenom2ENA_IS4)

Nom	Affiliation	Rôles
Salgado David - 0000-0002- 5905-3591	Institut Français de Bioinformatique	<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (PGD_Biomed_IS3, HDS_Infra_IS3, VRE_Sensitive_IS3) • Responsable de la conservation à long terme des données (HDS_Infra_IS3, PGD_Biomed_IS3, VRE_Sensitive_IS3) • Responsable de la documentation des données (HDS_Infra_IS3, PGD_Biomed_IS3, VRE_Sensitive_IS3) • Responsable de la production ou de la collecte des données (HDS_Infra_IS3, PGD_Biomed_IS3, VRE_Sensitive_IS3) • Responsable de la protection des données (HDS_Infra_IS3, VRE_Sensitive_IS3) • Responsable de la qualité des données (HDS_Infra_IS3, PGD_Biomed_IS3, VRE_Sensitive_IS3) • Responsable des questions éthiques (HDS_Infra_IS3, VRE_Sensitive_IS3) • Responsable du dépôt et de la diffusion des données (HDS_Infra_IS3, PGD_Biomed_IS3, VRE_Sensitive_IS3) • Responsable du stockage des données (HDS_Infra_IS3, PGD_Biomed_IS3, VRE_Sensitive_IS3) • Responsable du traitement et de l'analyse des données (VRE_Sensitive_IS3, HDS_Infra_IS3) • Responsable juridique (HDS_Infra_IS3, PGD_Biomed_IS3, VRE_Sensitive_IS3)
Sallou Olivier - 0000-0003- 3561-5657	Université de Rennes	<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (BackUp_NNCR_WP2, Converge_Tool_Pr_WP2, Renfo_Stora_NNCR_WP2) • Responsable de la conservation à long terme des données (BackUp_NNCR_WP2) • Responsable de la documentation des données (Converge_Tool_Pr_WP2) • Responsable de la qualité des données (BackUp_NNCR_WP2, Converge_Tool_Pr_WP2) • Responsable juridique (Converge_Tool_Pr_WP2)

Nom	Affiliation	Rôles
Sauvalle Alban	Institut Français de Bioinformatique	<ul style="list-style-type: none"> • Responsable de la conservation à long terme des données (Com_Int_Ext_WP1) • Responsable de la documentation des données (Com_Int_Ext_WP1) • Responsable de la production ou de la collecte des données (Com_Int_Ext_WP1) • Responsable de la qualité des données (Com_Int_Ext_WP1) • Responsable du dépôt et de la diffusion des données (Com_Int_Ext_WP1) • Responsable du stockage des données (Com_Int_Ext_WP1)
Seiler Julien - 0000-0002-4549-5188	IGBMC	<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (BioDataVerse_WP3) • Responsable de la conservation à long terme des données (Depl_Outils_Orga_WP1, Converge_Tool_Pr_WP2) • Responsable de la production ou de la collecte des données (Depl_Outils_Orga_WP1) • Responsable de la qualité des données (Depl_Outils_Orga_WP1) • Responsable du dépôt et de la diffusion des données (Converge_Tool_Pr_WP2, Depl_Outils_Orga_WP1) • Responsable du stockage des données (ELN_DMP_KH_WP3, Depl_Outils_Orga_WP1)
Seith Guillaume	IGBMC	<ul style="list-style-type: none"> • Responsable de la documentation des données (Renfo_Stora_NNCR_WP2, BackUp_NNCR_WP2) • Responsable de la production ou de la collecte des données (Converge_Tool_Pr_WP2, BackUp_NNCR_WP2) • Responsable du dépôt et de la diffusion des données (BackUp_NNCR_WP2) • Responsable du stockage des données (Converge_Tool_Pr_WP2, Renfo_Stora_NNCR_WP2, BackUp_NNCR_WP2)
Tixier-Boichard Michèle - 0000-0001-5944-7884	INRAE	

Nom	Affiliation	Rôles
van Helden Jacques - 0000- 0002-8799-8584	Institut Français de Bioinformatique	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinateur du projet • Personne contact pour les données (Doc_Contract_WP1, Schema_Gouv_WP1, Report_Suivi_WP1) • Responsable des questions éthiques (Schema_Gouv_WP1)

Droits d'auteur :

Le(s) créateur(s) de ce plan accepte(nt) que tout ou partie de texte de ce plan soit réutilisé et personnalisé si nécessaire pour un autre plan. Vous n'avez pas besoin de citer le(s) créateur(s) en tant que source. L'utilisation de toute partie de texte de ce plan n'implique pas que le(s) créateur(s) soutien(nen)t ou aient une quelconque relation avec votre projet ou votre soumission.

DMP du projet "Mutualised Digital Spaces for FAIR data in Life and Health Science"

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

WD1.1 Documents contractuels

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	WD1.1 Documents contractuels
Description	- Conventions de reversement - Plan de Gestion des Données - Accord de Consortium
Workpackage	WP1
Mots clés (texte libre)	
Langue	fra
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Oui
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification	N/A
----------------------	-----

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode	Co-rédaction
Description	Rédaction collective sous Google Workspace et Notion
Nature des données	Documentation

WD1.2 Shéma de gouvernance

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	WD1.2 Shéma de gouvernance
Description	Mise en place des instances de gouvernance : - Comité exécutif - Comité de pilotage - Conseil scientifique - Comité des utilisateurs
Type	Texte
Workpackage	WP1
Mots clés (texte libre)	
Langue	fra
Identifiant pérenne	WP1.2
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Oui
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Oui

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification N/A

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode Co-rédaction
Description Rédaction collective sous Google Workspace et Notion
Nature des données Documentation

WD1.3 Déploiement des outils d'organisation

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	WD1.3 Déploiement des outils d'organisation
Description	Outils d'organisation des informations (tâches, livrables, documents contractuels, minutes, CR, rapports, etc.) Périmètre couvert : - Réunions de pilotage hebdomadaires (bureau) - Soutien à la mobilisation des ressources requises à l'avancement du projet - Appui à la transversalité des Workpackages et Implementation Studies
Type	Ressource interactive
Workpackage	WP1
Mots clés (texte libre)	
Langue	fra
Identifiant pérenne	WD1.3
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Oui
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification N/A

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode Co-organisation
Description Utilisation des outils Google Workspace et Notion
Nature des données Outils collaboratifs

WD1.4 Reporting et suivi

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	WD1.4 Reporting et suivi
Description	<ul style="list-style-type: none"> - Comptes-rendus des réunions de travail - Comptes-rendus annuels d'avancement du projet - Comptes-rendus des réunions de suivi contractuelles - Analyse d'impact annuelle - Relevés de dépenses annuels - Compte-rendu final - Relevés de dépenses finaux
Type	Texte
Workpackage	WP1
Mots clés (texte libre)	
Langue	fra
Identifiant pérenne	WD1.4
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Oui
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification N/A

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode Co-rédaction
Description Rédaction collective sous Google Workspace et Notion
Nature des données Documentation

WD1.5 Communication interne et externe

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	WD1.5 Communication interne et externe
Description	<ul style="list-style-type: none"> - Newsletters - Site web - Playlist YouTube - Réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn) - Communiqués de presse - Publications
Workpackage	WP1
Mots clés (texte libre)	
Langue	fra
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification	N/A
----------------------	-----

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode	Co-rédaction
Description	Rédaction collective sous Google Workspace et Notion
Nature des données	Documentation

WD2.1 Infrastructure convergence within the NNCR: equipments and practices

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	WD2.1 Infrastructure convergence within the NNCR: equipments and practices
Description	Documentations et recommandations pour favoriser la convergence des infrastructures (équipements et pratiques) des plateformes du NNCR de l'IFB
Type	Texte
Workpackage	WP2
Mots clés	<ul style="list-style-type: none"> • Documentation (Thesaurus INRAE) • Guide de bonnes pratiques (Thesaurus INRAE)
Mots clés (texte libre)	
Langue	fra
Identifiant pérenne	WD2.1
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification N/A

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode Co-rédaction

Description **Recueil de connaissances de façon collaborative sous Notion (contrôle d'accès pour doc privées) / GitLab (doc publique)**
Animation des communautés (intelligence collective + biblio)

Nature des données Documentation

WD2.2 Strengthen mid-storage of the NNCR nodes

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	WD2.2 Strengthen mid-storage of the NNCR nodes
Description	Document de suivi des achats pour le renforcement de l'infrastructure. Document privé pour usage interne
Type	Texte
Workpackage	WP2
Mots clés	<ul style="list-style-type: none"> Documentation (Thesaurus INRAE)
Mots clés (texte libre)	
Langue	fra
Identifiant pérenne	WD2.2
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification N/A

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode Co-rédaction
Description Mise à jour régulière d'un document de suivi
Nature des données Documentation

WD2.3 Build an NNCR backup network

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	WD2.3 Build an NNCR backup network
Description	Document de recommandations pour les plateformes du NNCR de l'IFB
Type	Texte
Workpackage	WP2
Mots clés (texte libre)	Documentation, Guide de bonnes pratiques
Langue	fra
Identifiant pérenne	WD2.3
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification N/A

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode Co-rédaction

Description **Recueil de connaissances de façon collaborative sous Notion (contrôle d'accès pour doc privées) / GitLab (doc publique)**
Animation des communautés (intelligence collective + biblio)

Nature des données Documentation

WD3.1 Software tools ensuring the seamless interoperability between the NNCR computing infrastructure and maDMP platforms

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	WD3.1 Software tools ensuring the seamless interoperability between the NNCR computing infrastructure and maDMP platforms
Description	Prerequisite : maDMP-Projet + maDMP-PF + My-PF 1. POC des 3 outils combinés sur une plateforme de l'IFB 2. Évolution de My (décorrélér la gestion des utilisateurs et des ressources) 3. Créer des éléments de promotion de My
Type	Logiciel
Workpackage	WP3
Mots clés (texte libre)	
Langue	eng
Identifiant pérenne	WD3.1
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification	Ce WP s'appuie sur des outils logiciels déjà développés ou en cours de développement par les membres du projet, sous licence ouverte
----------------------	--

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode	Bonnes pratiques de développement
Description	Gestionnaire de projet Git : versionnage, issues, merge request Développement logiciel en partenariat avec les équipes des 3 outils et les membres du WP3
Nature des données	Code source

WD3.2 Life science provenance metadata knowledge hub

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	WD3.2 Life science provenance metadata knowledge hub
Description	- Instrumenter les moteurs de workflow (snakemake, Galaxy, Nextflow + Notebooks + Ontologie : PROV) - Capture des éléments de contexte associés à l'analyse (hypothèses, méthodes, équipements de production de la données, données pré-existantes - Ontologie : EFO)
Type	Logiciel
Workpackage	WP3
Mots clés (texte libre)	
Langue	eng
Identifiant pérenne	WD3.2
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification **Potentiellement des modules sous licence libre**

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode	Bonnes pratiques de développement
Description	Gestionnaire de projet Git : versionnage, issues, merge request Développement logiciel en partenariat entre les membres du WP3 et des plateformes utilisant les gestionnaires de workflow considérés
Nature des données	Code source

WD3.3 Procedures for the validation of metadata quality

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	WD3.3 Procedures for the validation of metadata quality
Description	Procédures pour la validation de la qualité des métadonnées
Type	Logiciel
Workpackage	WP3
Mots clés (texte libre)	
Langue	fra
Identifiant pérenne	WD3.3
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification **Potentiellement des modules sous licence libre**

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode	Bonnes pratiques de développement
Description	Gestionnaire de projet Git : versionnage, issues, merge request
Nature des données	code source

WD3.4 Procedure for the automated submission to repositories

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	WD3.5 Training material (e-learning and live courses)
Description	Ressources de formation réutilisables : texte, audio/vidéo, présentations, jeux de données, templates Données d'enquête sur les formations
Type	Supports de formation
Workpackage	WP3
Mots clés (texte libre)	Formation
Langue	fra
Identifiant pérenne	WD3.5
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification **Oui si du matériel de formation pertinent et réutilisable est identifié**

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode FAIR training

Description **Suivi des recommandations : Garcia L, Batut B, Burke ML, Kuzak M, Psomopoulos F, Arcila R, et al. (2020) Ten simple rules for making training materials FAIR. PLoS Comput Biol 16(5): e1007854.**
<https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1007854>

Nature des données Matériel de formation

WD3.6 BioDataverse for intermediate data documentation

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	WD3.6 BioDataverse for intermediate data documentation
Description	Cahier des charges pour un dataverse intermédiaire permettant la capture et la mise en forme de jeux de données à l'usage des équipes de recherche ne disposant pas d'accès à un entrepôt. Ce dataverse pourra gérer des datasets non éligibles pour RDG et pour lesquels des entrepôts thématiques n'existent pas. Il sera moissonné par RDG.
Type	Texte
Workpackage	WP3
Mots clés (texte libre)	
Langue	eng
Identifiant pérenne	WD3.6
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification Le cahier des charges de RDG pourra être consulté

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode Co-rédaction

Description **Recueil de connaissances de façon collaborative sous Notion (contrôle d'accès pour doc privées) / GitLab (doc publique), animation des communautés (intelligence collective + biblio)**

Nature des données Documentation (Thesaurus INRAE)

WD3.7 Interconnexion between OpenLink, Electronic Laboratory Notebooks, Knowledge Hub, My

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	WD3.7 Interconnexion between OpenLink, Electronic Laboratory Notebooks, Knowledge Hub, My
Description	Interconnexion entre les différents outils logiciels de ce WP
Workpackage	WP3
Mots clés (texte libre)	
Langue	eng
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification Ce WP s'appuie sur des outils logiciels déjà développés ou en cours de développement par les membres du projet, sous licence ouverte

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode Bonnes pratiques de développement

Description **Gestionnaire de projet Git : versionnage, issues, merge request**

Nature des données Code source

WD3.8 Guidelines for users to promote the usage of RDM platforms

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	WD3.8 Guidelines for users to promote the usage of RDM platforms
Description	Document texte : liste d'outils, de sites, de protocoles, de standards à suivre
Workpackage	WP3
Mots clés (texte libre)	Documentation (Thesaurus INRAE), Guide de bonnes pratiques
Langue	eng
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification N/A

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode Co-rédaction

Description **Recueil de connaissances de façon collaborative sous Notion (contrôle d'accès pour doc privées) / GitLab (doc publique)**
Animation des communautés (intelligence collective + biblio)

Nature des données Documentation (Thesaurus INRAE)

WD4.1 Identification of life-science use cases in HPC/AI

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom WD4.1 Identification of life-science use cases in HPC/AI

Description **Document texte : liste d'outils, de sites, de protocoles, de standards à suivre**
Identification de 5 use-cases pour l'utilisation de l'IA et du HPC pour des questions en science de la vie

Type Texte

Workpackage WP4

Mots clés (texte libre) Documentation (Thesaurus INRAE)

Langue eng

Identifiant pérenne WD4.1

Type d'identifiant identifiant local

Contient des données personnelles ? Non

Contient des données sensibles ? Non

Prend en compte des aspects éthiques ? Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification Non

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode	Co-rédaction
Description	Recueil de connaissances de façon collaborative sous Notion (contrôle d'accès pour doc privées) / GitLab (doc publique), animation des communautés (intelligence collective + biblio) GitLab CNRS-IN2P3 pour doc publique
Nature des données	Documentation (Thesaurus INRAE)

WD4.2 Integration of life-science applications with HPC/AI resources

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	WD4.2 Integration of life-science applications with HPC/AI resources
Description	Document texte : liste d'outils, de sites, de protocoles, de standards à suivre
Type	Texte
Workpackage	WP4
Mots clés (texte libre)	Documentation (Thesaurus INRAE)
Langue	eng
Identifiant pérenne	WD4.2
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification	Datasets IA de référence Banques publiques en biologie Sources ou images d'applications Données et logiciels en accès libre
----------------------	--

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode	Co-rédaction
Description	Recueil de connaissances de façon collaborative sous Notion (contrôle d'accès pour doc privées) / GitLab (doc publique) Animation des communautés (intelligence collective + biblio)
Nature des données	Documentation

WD4.3 Recommendations for life-science use cases benchmarking and optimisation for HPC/AI

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	WD4.3 Recommendations for life-science use cases benchmarking and optimisation for HPC/AI
Description	Document texte : liste d'outils, de sites, de protocoles, de standards à suivre
Type	Texte
Workpackage	WP4
Mots clés (texte libre)	Documentation (Thesaurus INRAE)
Langue	eng
Identifiant pérenne	WD4.3
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification	Potentiellement, les jeux de données de benchmarking (données et modèles publiques)
----------------------	---

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode	Co-rédaction
Description	Recueil de connaissances de façon collaborative sous Notion (contrôle d'accès pour doc privées) / GitLab (doc publique) Animation des communautés (intelligence collective + biblio)
Nature des données	Documentation

WD4.4 Training materials for HPC/AI in life science

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	ID1.1 List of standards ontologies for imaging data
Description	Document texte : liste d'outils, de sites, de protocoles, de standards à suivre Document listant les ontologies de chaque communauté impliquée
Type	Texte
Workpackage	IS1
Mots clés (texte libre)	
Langue	eng
Identifiant pérenne	ID1.1
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification Réutilisation d'ontologies existantes

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode Co-rédaction

Description **Recueil de connaissances de façon collaborative sous Notion (contrôle d'accès pour doc privées) / GitLab (doc publique), animation des communautés (intelligence collective + biblio)**

Nature des données Documentation

ID1.2 Structure DMP for image data management systems

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	ID1.2 Structure DMP for image data management systems
Description	Document formalisant la gestion des données => trame de PGD Trame de PGD structure pour l'imagerie en biologie santé (modèle et questions structurées), permettant l'utilisation de maDMP
Type	Texte
Workpackage	IS1
Mots clés (texte libre)	
Langue	eng
Identifiant pérenne	ID1.2
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification	Non
----------------------	-----

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode	Co-rédaction
Description	Travail collaboratif sous DSW, animation des communautés (intelligence collective)
Nature des données	Plan de gestion des données

ID1.3 Deployment of shared workflows for image analysis

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom ID1.3 Deployment of shared workflows for image analysis

Description

1. Documentation textuelle
2. Site web
3. Distribution OMERO :
 - recettes de déploiement (infrastructure as code)
 - plugins OMERO
 - scripts bash

Type Logiciel

Workpackage IS1

Mots clés (texte libre)

Langue eng

Identifiant pérenne ID1.3

Type d'identifiant identifiant local

Contient des données personnelles ? Non

Contient des données sensibles ? Non

Prend en compte des aspects éthiques ? Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification Potentiellement des modules sous licence libre

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode Bonnes pratiques de développement

Description Gestionnaire de projet Git : versionnage, issues, merge request

Nature des données Code source

ID1.4 Training material for image data management

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	ID1.4 Training material for image data management
Description	Ressources de formation réutilisables : texte, audio/vidéo, présentations, jeux de données, templates Données d'enquête sur les formations
Type	Supports de formation
Workpackage	IS1
Mots clés (texte libre)	
Langue	fra
Identifiant pérenne	ID1.4
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification Oui si du matériel de formation pertinent et réutilisable est identifié

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode	FAIR training
Description	Suivi des recommandations : Garcia L, Batut B, Burke ML, Kuzak M, Psomopoulos F, Arcila R, et al. (2020) Ten simple rules for making training materials FAIR. PLoS Comput Biol 16(5): e1007854.
Nature des données	Matériel de formation

ID1.5 National imaging repository: validated specifications, and role identification

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	ID1.5 National imaging repository: validated specifications, and role identification
Description	Document texte : liste d'outils, de sites, de protocoles, de standards à suivre Document détaillant les attentes et contraintes des différentes infras pour le partage FAIR à long terme des données et l'exécution de pipelines de référence.
Workpackage	IS1
Mots clés (texte libre)	
Langue	eng
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification N/A

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode Co-rédaction

Description **Recueil de connaissances de façon collaborative sous Notion (contrôle d'accès pour doc privées) / GitLab (doc publique), animation des communautés (intelligence collective + biblio)**

Nature des données Documentation

ID2.1 DMP for marine genomics data (linked to an AO EMBRC deliverable for augmented genomics observatories)

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	ID2.1 DMP for marine genomics data (linked to an AO EMBRC deliverable for augmented genomics observatories)
Description	<p>Document formalisant la gestion des données => trame de PGD</p> <p>Modèle générique pour quelques cas d'usage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projet d'analyse augmentée de diversité • DMP pour analyse de génomes d'organismes marins • Autres si besoins exprimés
Type	Texte
Workpackage	IS2
Mots clés (texte libre)	
Langue	eng
Identifiant pérenne	ID2.1
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification	Utilisation de modèles de DMP actuellement disponibles dans des ressources comme OPIDoR et RDMkit
----------------------	---

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode	Co-rédaction
Description	Travail collaboratif sous OPIDoR, animation des communautés (intelligence collective)
Nature des données	Plan de gestion des données

ID2.2 Generic data biogeography query and visualisation tools for genes / functions / genomes / diversity / environmental parameters / images, including time series

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	ID2.2 Generic data biogeography query and visualisation tools for genes / functions / genomes / diversity / environmental parameters / images, including time series
Description	Outils de visualisation et d'intégration des données des observatoires génomiques augmentés. Base de données + outil web associé. Les résultats de recherche pourront être conservés quelques temps (jours ?) pour leur accès.
Type	Logiciel
Workpackage	IS2
Mots clés (texte libre)	
Langue	eng
Identifiant pérenne	ID2.2
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification **Potentiellement des modules sous licence libre**

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode Bonnes pratiques de développement
Description **Gestionnaire de projet Git : versionnage, issues, merge request**
Nature des données Code source

ID2.3 FAIRification of metabarcoding data analysis pipelines

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	ID2.3 FAIRification of metabarcoding data analysis pipelines
Description	Protocole d'analyse de données et diversité de type barcode intégrant une étape de description exhaustive des données de leur origine à leur destination. Une description complète des outils et des formats utilisés.
Type	Logiciel
Workpackage	IS2
Mots clés (texte libre)	
Langue	eng
Identifiant pérenne	ID2.3
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification	Il existe plusieurs pipelines dédiés à l'analyse de barcode (SAMBA, Nextflow, PEMA (https://doi.org/10.1093/gigascience/giaa022), FROGS, etc.). Ces pipelines pourraient éventuellement servir de références externes. Certains modules seront réutilisés (licence libre ?).
----------------------	---

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode	Bonnes pratiques de développement
Description	Gestionnaire de projet Git : versionnage, issues, merge request
Nature des données	Code source

ID2.4 Standardised pipeline for marine data submission to ENA (and other data warehouses)

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	ID2.4 Standardised pipeline for marine data submission to ENA (and other data warehouses)
Description	Protocoles de soumission des données marines à ENA et suivant les descripteurs de metadonnées spécifiques, MicroB3, mollusc, Marine metagenome, Tara, etc.
Type	Logiciel
Workpackage	IS2
Mots clés (texte libre)	
Langue	eng
Identifiant pérenne	ID2.4
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification	Potentiellement des modules sous licence libre Réutilisation du code produit par Thomas Denecker
----------------------	--

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode	Bonnes pratiques de développement
Description	Gestionnaire de projet Git : versionnage, issues, merge request
Nature des données	Code source

ID2.5 List of recommendations for marine model organism data integrated representation (omics / imaging / modelling) and visualisation - Ecotaxa / Galaxy Genome Annotation

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	ID2.5 List of recommendations for marine model organism data integrated representation (omics / imaging / modelling) and visualisation - Ecotaxa / Galaxy Genome Annotation
Description	<p>Document texte : liste d'outils, de sites, de protocoles, de standards à suivre pour le traitement des données marines</p> <p>Une étude bibliographique devra être entreprise pour identifier les gold standards pour chaque type de données. Pour les données sur les organismes modèles, les standards de ENA ou ceux discutés dans CORBEL (notamment ontologie, structure, type cellulaire, nom de gène) devraient convenir. Regarder du côté des plantes cultivées ou des animaux d'élevage le travail sur les description des données/phénotypes.</p>
Type	Texte
Workpackage	IS2
Mots clés (texte libre)	
Langue	eng
Identifiant pérenne	ID2.5
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification	N/A
----------------------	-----

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode	Co-rédaction
Description	Recueil de connaissances de façon collaborative sous Notion (contrôle d'accès pour doc privées) / GitLab (doc publique), animation des communautés (intelligence collective + biblio)
Nature des données	Documentation

ID3.1 HDS-compliant infrastructure for the analysis and sharing of sensitive health data

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	ID3.1 HDS-compliant infrastructure for the analysis and sharing of sensitive health data
Description	<p>Cet espace devra permettre de stocker des données sensibles, de les analyser et d'exposer des informations permettant leur découvrabilité :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Données biologiques (données génomiques, cliniques, phénotypiques, informations relatives à des cohortes de patients) • Métadonnées décrivant les méthodes d'acquisition et le type des données à analyser • Fichiers résultats de l'analyse faite • Métadonnées de l'analyse effectuée <p><i>Entrepôt de collecte des métadonnées pour réouverture/collaboration --> Entrepôts institutionnels</i> <i>Prototypage sur Espace France Cohorte dans CINES</i></p>
Type	Infrastructure
Workpackage	IS3
Mots clés (texte libre)	
Langue	eng
Identifiant pérenne	ID3.1
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification N/A

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode Co-rédaction ; Bonnes pratiques de développement

Description **Recueil de connaissances de façon collaborative, intelligence collective**
Gestionnaire de projet Git : versionnage, issues, merge request

Nature des données Mixte

ID3.2 Specialized DMP guidelines for biomedical research

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	ID3.2 Specialized DMP guidelines for biomedical research
Description	<p>Document formalisant la gestion des données => trame de PGD</p> <p>Modèle générique pour quelques cas d'usage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projet d'analyse de données génomiques d'une cohorte de patients • DMP pour la capture de données pour la mise en place d'une base de données de patients (cohorte) • Autres si besoins exprimés
Type	Texte
Workpackage	IS3
Mots clés (texte libre)	
Langue	eng
Identifiant pérenne	ID3.2
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification **Eventuellement à partir de modèles de PGD existants**

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode	Co-rédaction
Description	Travail collaboratif sous OPIDoR, animation des communautés (intelligence collective)
Nature des données	Plan de gestion des données

ID3.3 Adaptation of the Digital Environment for Researchers to sensitive data

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	ID4.1 Catalog of databases for the annotation of metagenomic data
Description	<p>Document texte : liste d'outils, de sites, de protocoles, de standards à suivre</p> <p>Inventaire sous la forme d'un ensemble de fiches d'identité par ressource (sous forme textuel), avec un fichier centralisé (sous la forme d'un tableur) pour un renvoi vers ces fiches. Chaque fiche doit embarquer au moins les références à jour vers les sources initiales de la ressource.</p> <p>Ces fiches ont vocation à être utilisées dans d'autres contextes que l'annotation des métagénomés humains, notamment : métagénomés environnementaux, génomes...</p>
Type	Texte
Workpackage	IS4
Mots clés (texte libre)	
Langue	eng
Identifiant pérenne	ID4.1
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification	<p>Les fiches seront construites sur la base des ressources existantes. Pas de création de nouvelle base de données. Eventuellement création ou mise à jour de fiches existantes.</p> <p>Les données seront présentées sur le site Web et les fiches d'identité seront téléchargeables.</p>
----------------------	---

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode	Co-rédaction
Description	<p>Recueil de connaissances de façon collaborative sous Notion (contrôle d'accès pour doc privées) / GitLab (doc publique), animation des communautés (intelligence collective + biblio)</p> <p>Suite à la construction de cet inventaire (version v0), les nouvelles ressources d'intérêt seront intégrées à ce catalogue au fil de l'eau.</p>
Nature des données	Inventaire

ID4.2 Catalog of tools/workflows for the annotation of metagenomic data

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	ID4.2 Catalog of tools/workflows for the annotation of metagenomic data
Description	<p>Document texte : liste d'outils, de sites, de protocoles, de standards à suivre</p> <p>Inventaire sous la forme d'un ensemble de fiches d'identité par ressource (sous forme textuel), avec un fichier centralisé (sous la forme d'un tableur) pour un renvoi vers ces fiches. Chaque fiche doit embarquer au moins les références à jour vers les sources initiales de la ressource.</p> <p>Ces fiches ont vocation à être utilisées dans d'autres contextes que l'annotation des métagénomés humains, notamment : métagénomés environnementaux, génomes...</p>
Type	Texte
Workpackage	IS4
Mots clés (texte libre)	
Langue	eng
Identifiant pérenne	ID4.2
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification	<p>Les fiches seront construites sur la base des ressources existantes. Aucun outil/workflow nouveau ne sera créé dans ce livrable.</p> <p>Les données seront présentées sur le site Web et les fiches d'identité seront téléchargeables.</p>
----------------------	---

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode	Co-rédaction
Description	<p>Recueil de connaissances de façon collaborative sous Notion (contrôle d'accès pour doc privées) / GitLab (doc publique), animation des communautés (intelligence collective + biblio)</p> <p>Suite à la construction de cet inventaire (version v0), les nouvelles ressources d'intérêt seront intégrées à ce catalogue au fil de l'eau.</p>
Nature des données	Inventaire

ID4.3 Standard Operating Procedure to implement secure environments for structured storage of human microbiota samples and associated metadata referential

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	ID4.3 Standard Operating Procedure to implement secure environments for structured storage of human microbiota samples and associated metadata referential
Description	<p>Document texte : liste d'outils, de sites, de protocoles, de standards à suivre</p> <p>Il faut s'affranchir ici des échantillons des cohortes de MGP qui vont être soumis à des règles très précises pour le partage des données.</p> <p>En lien avec les livrables de IS3, l'objectif sera de fournir un SOP (Standard Operating Procedure) qui décrit la façon de mettre en oeuvre les environnements fournis par l'IS3 (sécurisés) pour le stockage structuré d'échantillons de microbiotes humain. Un référentiel de métadonnées sera aussi défini pour permettre les analyses attendues dans le livrable ID4.4. La formalisation du SOP sera basée sur la logique RDMKit.</p>
Type	Texte
Workpackage	IS4
Mots clés (texte libre)	
Langue	eng
Identifiant pérenne	ID4.3
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification N/A

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode Co-rédaction

Description **Recueil de connaissances de façon collaborative sous Notion (contrôle d'accès pour doc privées) / GitLab (doc publique), animation des communautés (intelligence collective + biblio)**

Nature des données Documentation

ID4.4 Standard Operating Procedure for the analysis of human microbiota data in secure environments

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	ID4.4 Standard Operating Procedure for the analysis of human microbiota data in secure environments
Description	Document texte : liste d'outils, de sites, de protocoles, de standards à suivre En lien avec les livrables de IS3, l'objectif sera de fournir un SOP (Standard Operating Procedure) qui décrit la façon de mettre en oeuvre les environnements fournis par l'IS3 (sécurisés) dans le cadre d'analyse de microbiotes humains, en lien avec des données sensibles (i.e., impact du microbiote sur les infections virales). La formalisation du SOP sera basée sur la logique RDMKit.
Type	Texte
Workpackage	IS4
Mots clés (texte libre)	
Langue	eng
Identifiant pérenne	ID4.4
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification N/A

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode Co-rédaction

Description **Recueil de connaissances de façon collaborative sous Notion (contrôle d'accès pour doc privées) / GitLab (doc publique), animation des communautés (intelligence collective + biblio)**

Nature des données Documentation

ID4.5 Guidelines for microbiome data structuration in the context of AI approaches, and guidelines for AI approach choices

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	ID4.5 Guidelines for microbiome data structuration in the context of AI approaches, and guidelines for AI approach choices
Description	Document texte : liste d'outils, de sites, de protocoles, de standards à suivre Lien WP4
Type	Texte
Workpackage	IS4
Mots clés (texte libre)	
Langue	eng
Identifiant pérenne	ID4.5
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification	N/A
----------------------	-----

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode	Co-rédaction
Description	Recueil de connaissances de façon collaborative sous Notion (contrôle d'accès pour doc privées) / GitLab (doc publique), animation des communautés (intelligence collective + biblio)
Nature des données	Documentation

ID4.6 Workflow for (meta) genomic data submission to the EBI Nucleotide Archive repository

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	ID4.6 Workflow for (meta) genomic data submission to the EBI Nucleotide Archive repository
Description	Workflow for (meta) genomic data submission to the EBI Nucleotide Archive repository Lien WP3
Type	Logiciel
Workpackage	IS4
Mots clés (texte libre)	
Langue	eng
Identifiant pérenne	ID4.6
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification	Potentiellement des modules sous licence libre Réutilisation du code produit par Thomas Denecker (+ cf Erwan Corre)
----------------------	---

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode	Bonnes pratiques de développement
Description	Gestionnaire de projet Git : versionnage, issues, merge request
Nature des données	Code source

ID5.1 Guidelines and standards for data related to the study of holobionts

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	ID5.1 Guidelines and standards for data related to the study of holobionts
Description	Document texte : liste d'outils, de sites, de protocoles, de standards à suivre Document pdf publié dans data.inrae ou HAL; pages web dans le FAIR CookBook et/ou le RDMkit; ressources référencées dans des catalogues recommandés par ELIXIR (FAIRsharing, bio.tools).
Type	Texte
Workpackage	IS5
Mots clés (texte libre)	
Langue	eng
Identifiant pérenne	ID5.1
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification N/A

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode Co-rédaction

Description **Recueil de connaissances de façon collaborative sous Notion (contrôle d'accès pour doc privées) / GitLab (doc publique), animation des communautés (intelligence collective + biblio)**
Recueil de connaissances sur les ontologies et standards existants par les partenaires dans un document partagé avec leur provenance. L'ensemble sera documenté dans les guidelines finales.

Nature des données Documentation

ID5.2 Specification for an environment for FAIR data management and analysis of microbe collections in relation with holobionts

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	ID5.2 Specification for an environment for FAIR data management and analysis of microbe collections in relation with holobionts
Description	Document texte : liste d'outils, de sites, de protocoles, de standards à suivre Toolbox ou VRE -> WP2 à WP4
Type	Texte
Workpackage	IS5
Mots clés (texte libre)	
Langue	eng
Identifiant pérenne	ID5.2
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification N/A

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode Co-rédaction

Description **Recueil de connaissances de façon collaborative sous Notion (contrôle d'accès pour doc privées) / GitLab (doc publique), animation des communautés (intelligence collective + biblio)**

Nature des données Documentation

ID5.3 Fairified exemplar data sets

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	ID5.3 Fairified exemplar data sets
Description	Métadonnées des projets, métadonnées et données de séquences, métadonnées et données de phénotypage. Deux possibilités : mise à jour des métadonnées d'un jeu de données déjà publié ou aide à la FAIRification d'un jeu de données non publié. Les jeux de données seront prêts à être soumis par le consortium qui les aura produits à Research Data Gouv / data.inrae si ce n'est pas déjà fait.
Workpackage	IS5
Mots clés (texte libre)	
Langue	eng
Identifiant pérenne	ID5.3
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification	Les données sur les holobiontes commencent seulement à être produites et publiées (MAJ à suivre).
----------------------	---

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Description	L'IS5 n'est pas responsable de la collecte des données mais se rapproche de projets qui sont considérés comme des cas d'étude.
Nature des données	Données expérimentales

ID5.4 Trainings on good practices

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom	ID5.4 Trainings on good practices
Description	Ressources de formation réutilisables : texte, audio/vidéo, présentations, jeux de données, templates Données d'enquête sur les formations
Type	Supports de Formation
Workpackage	IS5
Mots clés (texte libre)	
Langue	fra
Identifiant pérenne	ID5.4
Type d'identifiant	identifiant local
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification Oui si du matériel de formation pertinent et réutilisable est identifié

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode	FAIR training
Description	Suivi des recommandations : Garcia L, Batut B, Burke ML, Kuzak M, Psomopoulos F, Arcila R, et al. (2020) Ten simple rules for making training materials FAIR. PLoS Comput Biol 16(5): e1007854. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1007854
Nature des données	Matériel de formation

2. Documentation et qualité des données

WD1.1 Documents contractuels

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	Texte structuré
Standards de métadonnées/données	<ul style="list-style-type: none"> Dublin Core : https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15
Code langue des métadonnées	fra

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description Relecture et validation systématiques par au moins 2 personnes habilitées

WD1.2 Shéma de gouvernance

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description Texte structuré

Standards de métadonnées/données

- Dublin Core : <https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15>

Code langue des métadonnées fra

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description Relecture et validation systématiques par au moins 2 personnes habilitées

WD1.3 Déploiement des outils d'organisation

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description N/A

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description Intelligence collective

WD1.4 Reporting et suivi

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description Texte structuré

Standards de métadonnées/données

- Dublin Core : <https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15>

Code langue des métadonnées fra

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description Relecture et validation systématiques par au moins 2 personnes habilitées

WD1.5 Communication interne et externe

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description Texte structuré
Liste de hashtags
SEO

Standards de métadonnées/données

- Dublin Core : <https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15>

Code langue des métadonnées eng

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description Intelligence collective
Analyse d'impact
Validation officielle

WD2.1 Infrastructure convergence within the NNCR: equipments and practices

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description Texte structuré

Standards de métadonnées/données

- Dublin Core : <https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15>

Code langue des métadonnées fra

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description Fiches rédigées par au moins 2 rédacteurs et relues/validées par des pairs

WD2.2 Strengthen mid-storage of the NNCR nodes

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description Documentation générale sur les règles de mise à jour du fichier de suivi financier

Standards de métadonnées/données

- Dublin Core : <https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15>

Code langue des métadonnées fra

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description Fiches rédigées par au moins 2 rédacteurs et relues/validées par une autre personne / des pairs

WD2.3 Build an NNCR backup network

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description Texte structuré

Standards de métadonnées/données

- Dublin Core : <https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15>

Code langue des métadonnées fra

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description Fiches rédigées par au moins 2 rédacteurs et relues/validées par une autre personne / des pairs

WD3.1 Software tools ensuring the seamless interoperability between the NNCR computing infrastructure and maDMP platforms

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description Documentation sous Git
Métadonnées issues de bio.tools

Standards de métadonnées/données

- bio.tools : <https://bio.tools>

Code langue des métadonnées eng

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	Utilisation d'outils et de méthodes standards (intégration continue, revue de code) Outils publiés et disponibles idéalement sous Git/Conda
--------------------	--

WD3.2 Life science provenance metadata knowledge hub

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	Documentation gérée en même temps que le code logiciel produit sur GitLab Métadonnées issues de bio.tools
--------------------	--

Standards de métadonnées/données	<ul style="list-style-type: none">• bio.tools : https://bio.tools
---	---

Code langue des métadonnées	fra
------------------------------------	-----

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	Utilisation d'outils et de méthodes standards (intégration continue, revue de code) Outils publiés et disponibles idéalement sous Git/Conda
--------------------	--

WD3.3 Procedures for the validation of metadata quality

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	Documentation sous Git Métadonnées issues de bio.tools
--------------------	---

Standards de métadonnées/données	<ul style="list-style-type: none">• bio.tools : http://bio.tools.org
---	---

Code langue des métadonnées	eng
------------------------------------	-----

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	Utilisation d'outils et de méthodes standards (intégration continue, revue de code) Outils publiés et disponibles idéalement sous Git/Conda
--------------------	--

WD3.4 Procedure for the automated submission to repositories

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	Documentation sous Git Métadonnées issues de bio.tools
Standards de métadonnées/données	<ul style="list-style-type: none">• bio.tools : https://bio.tools.org
Code langue des métadonnées	eng

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	Utilisation d'outils et de méthodes standards (intégration continue, revue de code) Outils publiés et disponibles idéalement sous Git/Conda
-------------	--

WD3.5 Training material (e-learning and live courses)

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	Support de formation (texte structuré, diapositives, livrets pédagogique, vidéos)
Standards de métadonnées/données	<ul style="list-style-type: none">• Dublin Core : https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15• Bioschemas : https://bioschemas.org
Code langue des métadonnées	fra

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	Enquêtes post formation, retours au cours des formations
-------------	---

WD3.6 BioDataverse for intermediate data documentation

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	Texte structuré
Standards de métadonnées/données	<ul style="list-style-type: none"> • Dublin Core : https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15
Code langue des métadonnées	eng

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	Fiches rédigées par au moins 2 rédacteurs et relues/validées par une autre personne / des pairs
--------------------	--

WD3.7 Interconnexion between OpenLink, Electronic Laboratory Notebooks, Knowledge Hub, My

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	Documentation sous Git Métadonnées issues de bio.tools
Standards de métadonnées/données	<ul style="list-style-type: none"> • bio.tools : https://bio.tools/
Code langue des métadonnées	eng

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	Utilisation d'outils et de méthodes standards (intégration continue, revue de code) Outils publiés et disponibles idéalement sous Git/Conda
--------------------	--

WD3.8 Guidelines for users to promote the usage of RDM platforms

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	Texte structuré
Standards de métadonnées/données	<ul style="list-style-type: none"> • Dublin Core : https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15
Code langue des métadonnées	eng

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description

Fiches rédigées par au moins 2 rédacteurs et relues/validées par une autre personne / des pairs

WD4.1 Identification of life-science use cases in HPC/AI

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description

Texte structuré

Standards de métadonnées/données

- Dublin Core : <https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15>

Code langue des métadonnées

eng

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description

Fiches rédigées par au moins 2 rédacteurs et relues/validées par des pairs

WD4.2 Integration of life-science applications with HPC/AI resources

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description

Texte structuré

Standards de métadonnées/données

- Dublin Core : <https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15>

Code langue des métadonnées

eng

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description

Fiches rédigées par au moins 2 rédacteurs et relues/validées par des pairs

WD4.3 Recommendations for life-science use cases benchmarking and optimisation for HPC/AI

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	Texte structuré
Standards de métadonnées/données	<ul style="list-style-type: none"> • Dublin Core : https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15
Code langue des métadonnées	eng

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	Fiches rédigées par au moins 2 rédacteurs et relues/validées par des pairs
--------------------	---

WD4.4 Training materials for HPC/AI in life science

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	Support de formation (texte structuré, diapositives, livrets pédagogique, vidéos)
Standards de métadonnées/données	<ul style="list-style-type: none"> • Dublin Core : https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15 • Bioschemas : https://bioschemas.org
Code langue des métadonnées	fra

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	Enquêtes post formation, retours au cours des formations
--------------------	---

ID1.1 List of standards ontologies for imaging data

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	<p>Texte structuré</p> <p>Standards listés doivent être FAIR, les documents (dont cette liste) aussi devront être décrits.</p>
Standards de métadonnées/données	<ul style="list-style-type: none"> • Dublin Core : https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15
Code langue des métadonnées	eng

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	Fiches rédigées par au moins 2 rédacteurs et relues/validées par une autre personne / des pairs (dont au moins une boucle européenne de pairs)
--------------------	---

ID1.2 Structure DMP for image data management systems

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	Suivre les recommandations DSW
--------------------	---------------------------------------

Code langue des métadonnées	eng
------------------------------------	-----

Logiciel de documentation	DSW
----------------------------------	-----

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	Intelligence collective, relecture systématique
--------------------	--

ID1.3 Deployment of shared workflows for image analysis

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	Documentation sous Git Métadonnées issues de bio.tools
--------------------	---

Standards de métadonnées/données	<ul style="list-style-type: none">• bio.tools : https://bio.tools
---	---

Code langue des métadonnées	eng
------------------------------------	-----

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	Utilisation d'outils et de méthodes standards (intégration continue, revue de code) Outils publiés et disponibles idéalement sous Git/Conda Contributions de la communauté pour les rapport de bugs
--------------------	--

ID1.4 Training material for image data management

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description Support de formation (texte structuré, diapositives, livrets pédagogique, vidéos)

Standards de métadonnées/données

- Dublin Core : <https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15>
- Bioschemas : <https://bioschemas.org>

Code langue des métadonnées fra

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description Enquêtes post formation, retours au cours des formations

ID1.5 National imaging repository: validated specifications, and role identification

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description Texte structuré

Standards de métadonnées/données

- Dublin Core : <https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15>

Code langue des métadonnées eng

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description Fiches rédigées par au moins 2 rédacteurs et relues/validées par une autre personne / des pairs

ID2.1 DMP for marine genomics data (linked to an AO EMBRC deliverable for augmented genomics observatories)

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description Des recommandations pour l'utilisation des standards de métadonnées de communauté seront apportées.

Code langue des métadonnées eng

Logiciel de documentation OPIDoR

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	Intelligence collective, relecture systématique L'utilisation d'ontologie et de champs restreints permettra de limiter les erreurs de remplissage de formulaires.
--------------------	---

ID2.2 Generic data biogeography query and visualisation tools for genes / functions / genomes / diversity / environmental parameters / images, including time series

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	Documentation sous Git Métadonnées issues de bio.tools
Standards de métadonnées/données	<ul style="list-style-type: none"> • bio.tools : https://bio.tools
Code langue des métadonnées	eng

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	Utilisation d'outils et de méthodes standards (intégration continue, revue de code) Outils publiés et disponibles idéalement sous Git/Conda
--------------------	--

ID2.3 FAIRification of metabarcoding data analysis pipelines

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	Documentation sous Git Métadonnées issues de bio.tools Des recommandations ont été définies dans une revue concernant la description des données issues de projets de metabarcoding par GBIF : https://docs.gbif.org/publishing-dna-derived-data/1.0/fr/ , voir dans quelle mesure ces recommandations sont compatibles avec les usages de la communauté ENA/Mgnify.
Standards de métadonnées/données	<ul style="list-style-type: none"> • GBIF Metadata Profile : https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m61 • bio.tools : https://bio.tools
Code langue des métadonnées	eng

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	Utilisation d'outils et de méthodes standards (intégration continue, revue de code) Outils publiés et disponibles idéalement sous Git/Conda
--------------------	--

ID2.4 Standardised pipeline for marine data submission to ENA (and other data warehouses)

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	Documentation sous Git Métadonnées issues de bio.tools
Standards de métadonnées/données	<ul style="list-style-type: none">bio.tools : https://bio.tools
Code langue des métadonnées	eng

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	Utilisation d'outils et de méthodes standards (intégration continue, revue de code) Outils publiés et disponibles idéalement sous Git/Conda
-------------	--

ID2.5 List of recommendations for marine model organism data integrated representation (omics / imaging / modelling) and visualisation - Ecotaxa / Galaxy Genome Annotation

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	Texte structuré
Standards de métadonnées/données	<ul style="list-style-type: none">Dublin Core : https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15
Code langue des métadonnées	eng

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	Fiches rédigées par au moins 2 rédacteurs et relues/validées par une autre personne / des pairs
-------------	---

ID3.1 HDS-compliant infrastructure for the analysis and sharing of sensitive health data

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	Texte structuré Documentation sous Git
Standards de métadonnées/données	<ul style="list-style-type: none"> • Dublin Core : https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15 • bio.tools : https://bio.tools
Code langue des métadonnées	eng

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	Fiches rédigées par au moins 2 rédacteurs et relues/validées par une autre personne / des pairs Utilisation d'outils et de méthodes standards (intégration continue, revue de code) Outils publiés et disponibles idéalement sous Git/Conda
--------------------	--

ID3.2 Specialized DMP guidelines for biomedical research

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	Des recommandations pour l'utilisation des standards de métadonnées de communauté seront apportées.
Code langue des métadonnées	eng
Logiciel de documentation	OPIDoR

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	Intelligence collective, relecture systématique
--------------------	--

ID3.3 Adaptation of the Digital Environment for Researchers to sensitive data

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	Documentation sous Git Métadonnées issues de bio.tools
Standards de métadonnées/données	<ul style="list-style-type: none"> • bio.tools : https://bio.tools
Code langue des métadonnées	eng

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description **Utilisation d'outils et de méthodes standards (intégration continue, revue de code)**
Outils publiés et disponibles idéalement sous Git/Conda
Les méthodes imbriquées dans les outils de capture de données (CLE par exemple)

ID4.1 Catalog of databases for the annotation of metagenomic data

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description Chaque ressource sera décrite par plusieurs champs (identifiant, titre/nom, auteurs, provenance/origine, objectifs...).
Les conventions de nommage, de structuration et de versionnage des fiches d'identités seront définies au cours des premières réunions avec le groupe de travail.

Code langue des métadonnées eng

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description La description des ressources reposera le plus possible sur l'ontologie d'EDAM (EDAM - Ontology of bioscientific data analysis and data management).
Par ailleurs, les fiches seront rédigées par au moins 2 rédacteurs et relues/validées par une autre personne.

ID4.2 Catalog of tools/workflows for the annotation of metagenomic data

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description Chaque ressource sera décrite par plusieurs champs (identifiant, titre/nom, auteurs, provenance/origine, objectifs...).
Les conventions de nommage, de structuration et de versionnage des fiches d'identités seront définies au cours des premières réunions avec le groupe de travail.

Code langue des métadonnées eng

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description La description des ressources reposera le plus possible sur l'ontologie d'EDAM (EDAM - Ontology of bioscientific data analysis and data management).
Par ailleurs, les fiches seront rédigées par au moins 2 rédacteurs et relues/validées par une autre personne.

ID4.3 Standard Operating Procedure to implement secure environments for structured storage of human microbiota samples and associated metadata referential

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	Texte structuré
Standards de métadonnées/données	<ul style="list-style-type: none">• Dublin Core : https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15
Code langue des métadonnées	eng

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	Fiches rédigées par au moins 2 rédacteurs et relues/validées par une autre personne / des pairs
-------------	---

ID4.4 Standard Operating Procedure for the analysis of human microbiota data in secure environments

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	Texte structuré
Standards de métadonnées/données	<ul style="list-style-type: none">• Dublin Core : https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15
Code langue des métadonnées	eng

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	Fiches rédigées par au moins 2 rédacteurs et relues/validées par une autre personne / des pairs
-------------	---

ID4.5 Guidelines for microbiome data structuration in the context of AI approaches, and guidelines for AI approach choices

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	Texte structuré
Standards de métadonnées/données	<ul style="list-style-type: none"> • Dublin Core : https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15
Code langue des métadonnées	eng

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	Fiches rédigées par au moins 2 rédacteurs et relues/validées par une autre personne / des pairs
--------------------	--

ID4.6 Workflow for (meta) genomic data submission to the EBI Nucleotide Archive repository

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	Documentation sous Git Métadonnées issues de bio.tools
Standards de métadonnées/données	<ul style="list-style-type: none"> • bio.tools : https://bio.tools
Code langue des métadonnées	eng

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	Utilisation d'outils et de méthodes standards (intégration continue, revue de code) Outils publiés et disponibles idéalement sous Git/Conda
--------------------	--

ID5.1 Guidelines and standards for data related to the study of holobionts

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	Texte structuré
Standards de métadonnées/données	<ul style="list-style-type: none"> • Dublin Core : https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15
Code langue des métadonnées	eng

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	Fiches rédigées par au moins 2 rédacteurs et relues/validées par une autre personne / des pairs
--------------------	---

ID5.2 Specification for an environment for FAIR data management and analysis of microbe collections in relation with holobionts

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	Texte structuré
Standards de métadonnées/données	<ul style="list-style-type: none">• Dublin Core : https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15
Code langue des métadonnées	eng

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	Fiches rédigées par au moins 2 rédacteurs et relues/validées par une autre personne / des pairs
--------------------	---

ID5.3 Fairified exemplar data sets

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	À définir au cours du projet (cf. ID5.1)
Code langue des métadonnées	eng

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	L'IS5 n'est pas responsable de la collecte des données mais se rapproche de projets qui sont considérés comme des cas d'étude.
--------------------	--

ID5.4 Trainings on good practices

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	Support de formation (texte structuré, diapositives, livrets pédagogique, vidéos)
Standards de métadonnées/données	<ul style="list-style-type: none"> • Dublin Core : https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15 • Bioschemas : https://bioschemas.org
Code langue des métadonnées	fra
2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?	
Description	Enquêtes post formation, retours au cours des formations

3. Exigences légales et éthiques, code de conduite

WD1.1 Documents contractuels	
3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?	
Description	Données nominatives traitées dans le respect du RGPD (consentement éclairé, limitation de l'usage, contrôle des accès)
3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?	
Description	Contrôle du périmètre de confidentialité de diffusion des documents
3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?	
Description	N/A

WD1.2 Shéma de gouvernance	
3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?	
Description	Données nominatives traitées dans le respect du RGPD (consentement éclairé, limitation de l'usage, contrôle des accès)
3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?	

Description Contrôle du périmètre de confidentialité de diffusion des documents

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description Prise en compte des liens d'intérêt potentiels

WD1.3 Déploiement des outils d'organisation

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description Données nominatives traitées dans le respect du RGPD (consentement éclairé, limitation de l'usage, contrôle des accès)

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description N/A

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description N/A

WD1.4 Reporting et suivi

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description Données nominatives traitées dans le respect du RGPD (consentement éclairé, limitation de l'usage, contrôle des accès)

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description Contrôle du périmètre de confidentialité de diffusion des documents

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description N/A

WD1.5 Communication interne et externe

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description Données nominatives traitées dans le respect du RGPD (consentement éclairé, limitation de l'usage, contrôle des accès)

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description Contrôle du périmètre de confidentialité de diffusion des documents

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description N/A

WD2.1 Infrastructure convergence within the NNCR: equipments and practices

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description Les personnes membres du projet ont un accès total aux documents, sous gestion de version

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description N/A

WD2.2 Strengthen mid-storage of the NNCR nodes

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description Les personnes membres du projet ont un accès total aux documents, sous gestion de version

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description N/A

WD2.3 Build an NNCR backup network

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description Les personnes membres du projet ont un accès total aux documents, sous gestion de version

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description N/A

WD3.1 Software tools ensuring the seamless interoperability between the NNCR computing infrastructure and maDMP platforms

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description Code sous licence ouverte

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description Respect des licences logicielles

WD3.2 Life science provenance metadata knowledge hub

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description Code sous licence ouverte

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description Respect des licences logicielles

WD3.3 Procedures for the validation of metadata quality

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description Code sous licence ouverte

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description **Respect des licences logicielles**

WD3.4 Procedure for the automated submission to repositories

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description **Code sous licence ouverte**

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description **Respect des licences logicielles**

WD3.5 Training material (e-learning and live courses)

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description **Données des inscriptions traitées dans le respect du RGPD
(consentement éclairé, limitation de l'usage, contrôle des accès)**

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description N/A

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description N/A

WD3.6 BioDataverse for intermediate data documentation

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description N/A

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description N/A

WD3.7 Interconnexion between OpenLink, Electronic Laboratory Notebooks, Knowledge Hub, My

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description **Code sous licence ouverte**

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description **Respect des licences logicielles**

WD3.8 Guidelines for users to promote the usage of RDM platforms

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description N/A

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description N/A

WD4.1 Identification of life-science use cases in HPC/AI

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description N/A

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description N/A

WD4.2 Integration of life-science applications with HPC/AI resources

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description N/A

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description N/A

WD4.3 Recommendations for life-science use cases benchmarking and optimisation for HPC/AI

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description N/A

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description N/A

WD4.4 Training materials for HPC/AI in life science

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description Données des inscriptions traitées dans le respect du RGPD (consentement éclairé, limitation de l'usage, contrôle des accès)

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description N/A

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description N/A

ID1.1 List of standards ontologies for imaging data

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description N/A

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description N/A

ID1.2 Structure DMP for image data management systems

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description N/A

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description N/A

ID1.3 Deployment of shared workflows for image analysis

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description Code en licence GPL v3 - documentation CC-BY 4.0

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description **Respect des licences logicielles**
Code de conduite Code Covenant

ID1.4 Training material for image data management

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description **Données d'inscription traitées dans le respect du RGPD (consentement éclairé, limitation de l'usage, contrôle des accès)**

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description N/A

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description N/A

ID1.5 National imaging repository: validated specifications, and role identification

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description N/A

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description N/A

ID2.1 DMP for marine genomics data (linked to an AO EMBRC deliverable for augmented genomics observatories)

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description N/A

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description N/A

ID2.2 Generic data biogeography query and visualisation tools for genes / functions / genomes / diversity / environmental parameters / images, including time series

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description **Code sous licence ouverte**
Les données hébergées restent la propriété des fournisseurs de données.

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description **Respect des licences logicielles**

ID2.3 FAIRification of metabarcoding data analysis pipelines

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description Code sous licence ouverte

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description Respect des licences logicielles

ID2.4 Standardised pipeline for marine data submission to ENA (and other data warehouses)

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description Code sous licence ouverte

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description Respect des licences logicielles

ID2.5 List of recommendations for marine model organism data integrated representation (omics / imaging / modelling) and visualisation - Ecotaxa / Galaxy Genome Annotation

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description N/A

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description N/A

ID3.1 HDS-compliant infrastructure for the analysis and sharing of sensitive health data

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description Authentication forte + mesures de sécurisation de l'infrastructure en adéquation avec les exigences HDS. Le porteur du projet est le seul utilisateur autorisé à manipuler et traiter les données déposées dans cet espace de traitement.

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description Authentication forte + mesures de sécurisation de l'infrastructure en adéquation avec les exigences HDS

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description **Respect des licences logicielles**

ID3.2 Specialized DMP guidelines for biomedical research

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description N/A
Le modèle de PGD émettra des recommandations pour la recherche biomédicale

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description N/A

ID3.3 Adaptation of the Digital Environment for Researchers to sensitive data

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description - Authentification forte
- Pseudonymisation pour les données de recherche

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description **Code sous licence ouverte**
- Authentification forte
- Pseudonymisation pour les données de recherche

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description **Respect des licences logicielles**

ID4.1 Catalog of databases for the annotation of metagenomic data

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description N/A

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description N/A

ID4.2 Catalog of tools/workflows for the annotation of metagenomic data

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description N/A

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description N/A

ID4.3 Standard Operating Procedure to implement secure environments for structured storage of human microbiota samples and associated metadata referential

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description N/A

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description N/A

ID4.4 Standard Operating Procedure for the analysis of human microbiota data in secure environments

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description N/A

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description N/A

ID4.5 Guidelines for microbiome data structuration in the context of AI approaches, and guidelines for AI approach choices

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description N/A

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description N/A

ID4.6 Workflow for (meta) genomic data submission to the EBI Nucleotide Archive repository

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description N/A

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description **Code sous licence ouverte**
Filtrage des données humaines avant soumission + prise en compte des recommandations de la CNIL

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description	Respect des licences logicielles
-------------	----------------------------------

ID5.1 Guidelines and standards for data related to the study of holobionts

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description	N/A
-------------	-----

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description	N/A
-------------	-----

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description	N/A
-------------	-----

ID5.2 Specification for an environment for FAIR data management and analysis of microbe collections in relation with holobionts

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description	N/A
-------------	-----

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description	N/A
-------------	-----

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description	N/A
-------------	-----

ID5.3 Fairified exemplar data sets

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description L'IS5 n'est pas responsable de la conformité des expérimentations à des règles légales ou éthiques mais intégrera dans les guidelines les métadonnées ou les pratiques sur les données et métadonnées recommandées.

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description À travailler avec les projets cas d'études en lien avec leurs accords de consortia.

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description L'IS5 n'est pas responsable de la collecte des données.

ID5.4 Trainings on good practices

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description Données d'inscription traitées dans le respect du RGPD (consentement éclairé, limitation de l'usage, contrôle des accès)

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description N/A

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description N/A

4. Traitement et analyse des données

WD1.1 Documents contractuels

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description N/A

WD1.2 Schéma de gouvernance

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description N/A

WD1.3 Déploiement des outils d'organisation

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description N/A

WD1.4 Reporting et suivi

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description N/A

WD1.5 Communication interne et externe

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description N/A

WD2.1 Infrastructure convergence within the NNCR: equipments and practices

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description N/A

WD2.2 Strengthen mid-storage of the NNCR nodes

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description N/A

WD2.3 Build an NNCR backup network

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description N/A

WD3.1 Software tools ensuring the seamless interoperability between the NNCR computing infrastructure and maDMP platforms

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description Outils hébergés sur les infrastructures de l'IFB
Données associées hébergées dans des espaces projets dédiés du NNCR

WD3.2 Life science provenance metadata knowledge hub

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description Outils hébergés sur les infrastructures de l'IFB
Données associées hébergées dans des espaces projets dédiés du NNCR

WD3.3 Procedures for the validation of metadata quality

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description Outils hébergés sur les infrastructures de l'IFB
Données associées hébergées dans des espaces projets dédiés du NNCR

WD3.4 Procedure for the automated submission to repositories

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description Outils hébergés sur les infrastructures de l'IFB
Données associées hébergées dans des espaces projets dédiés du NNCR

WD3.5 Training material (e-learning and live courses)

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description N/A

WD3.6 BioDataverse for intermediate data documentation

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description N/A

WD3.7 Interconnexion between OpenLink, Electronic Laboratory Notebooks, Knowledge Hub, My

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description Outils hébergés sur les infrastructures de l'IFB
Données associées hébergées dans des espaces projets dédiés du NNCR

WD3.8 Guidelines for users to promote the usage of RDM platforms

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description N/A

WD4.1 Identification of life-science use cases in HPC/AI

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description N/A

WD4.2 Integration of life-science applications with HPC/AI resources

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description N/A

WD4.3 Recommendations for life-science use cases benchmarking and optimisation for HPC/AI

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description Analyses statistiques

WD4.4 Training materials for HPC/AI in life science

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description N/A

ID1.1 List of standards ontologies for imaging data

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description N/A

ID1.2 Structure DMP for image data management systems

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description N/A

ID1.3 Deployment of shared workflows for image analysis

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description Outils hébergés sur les infrastructures de l'IFB
Données associées hébergées dans des espaces projets dédiés du NNCR

ID1.4 Training material for image data management

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description N/A

ID1.5 National imaging repository: validated specifications, and role identification

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description N/A

ID2.1 DMP for marine genomics data (linked to an AO EMBRC deliverable for augmented genomics observatories)

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description N/A

ID2.2 Generic data biogeography query and visualisation tools for genes / functions / genomes / diversity / environmental parameters / images, including time series

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description Outils hébergés sur les infrastructures de l'IFB
Données associées hébergées dans des espaces projets dédiés du NNCR

ID2.3 FAIRification of metabarcoding data analysis pipelines

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description Outils hébergés sur les infrastructures de l'IFB
Données associées hébergées dans des espaces projets dédiés du NNCR

ID2.4 Standardised pipeline for marine data submission to ENA (and other data warehouses)

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description

Outils hébergés sur les infrastructures de l'IFB
Données associées hébergées dans des espaces projets dédiés du NNCR

ID2.5 List of recommendations for marine model organism data integrated representation (omics / imaging / modelling) and visualisation - Ecotaxa / Galaxy Genome Annotation

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description

N/A

ID3.1 HDS-compliant infrastructure for the analysis and sharing of sensitive health data

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description

Dépendant des processus d'analyse des données fournies par les demandeurs d'espaces HDS spécifiques.

ID3.2 Specialized DMP guidelines for biomedical research

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description

N/A

ID3.3 Adaptation of the Digital Environment for Researchers to sensitive data

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description

*Outils hébergés sur les infrastructures de l'IFB
Données associées hébergées dans des espaces projets dédiés du NNCR*

ID4.1 Catalog of databases for the annotation of metagenomic data

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description

Les métadonnées décrivant les ressources d'intérêt seront intégrées manuellement (et vérifiées) par plusieurs membres du GT de l'IS4.
Les résultats de l'outil FAIRchecker utilisé sur chacune des ressources d'intérêt seront intégrés à la fiche d'identité.

ID4.2 Catalog of tools/workflows for the annotation of metagenomic data

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description

Les métadonnées décrivant les ressources d'intérêt seront intégrées manuellement (et vérifiées) par plusieurs membres du GT de l'IS4.
Les résultats de l'outil FAIRchecker utilisé sur chacune des ressources d'intérêt seront intégrés à la fiche d'identité.

ID4.3 Standard Operating Procedure to implement secure environments for structured storage of human microbiota samples and associated metadata referential

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description

N/A

ID4.4 Standard Operating Procedure for the analysis of human microbiota data in secure environments

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description

N/A

ID4.5 Guidelines for microbiome data structuration in the context of AI approaches, and guidelines for AI approach choices

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description

N/A

ID4.6 Workflow for (meta) genomic data submission to the EBI Nucleotide Archive repository

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description

Outils hébergés sur les infrastructures de l'IFB
Données associées hébergées dans des espaces projets dédiés du NNCR

ID5.1 Guidelines and standards for data related to the study of holobionts

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description

N/A

ID5.2 Specification for an environment for FAIR data management and analysis of microbe collections in relation with holobionts

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description

N/A

ID5.3 Fairified exemplar data sets

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description

N/A

ID5.4 Trainings on good practices

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description

N/A

5. Stockage et sauvegarde des données pendant le processus de recherche

WD1.1 Documents contractuels

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace) Sauvegardes périodiques sous un format ouvert
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

WD1.2 Shéma de gouvernance

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace) Sauvegardes périodiques sous un format ouvert
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

WD1.3 Déploiement des outils d'organisation

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace) Sauvegardes périodiques sous un format ouvert
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

WD1.4 Reporting et suivi

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace) Sauvegardes périodiques sous un format ouvert
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

WD1.5 Communication interne et externe

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace) Sauvegardes périodiques sous un format ouvert
Volume estimé des données	10
Unité	Go
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

WD2.1 Infrastructure convergence within the NNCR: equipments and practices

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace) Sauvegardes périodiques sous un format ouvert Via les entrepôts adéquats : Zenodo, Git Versioning git sur serveur gitlab (https://gitlab.com/ifb-elixirfr/mudis4ls/wp2/project-wp2/-/tree/master)
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

WD2.2 Strengthen mid-storage of the NNCR nodes

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace) Sauvegardes périodiques sous un format ouvert Via les entrepôts adéquats : Zenodo, Git Versioning git sur serveur gitlab (https://gitlab.com/ifb-elixirfr/mudis4ls/wp2/project-wp2/-/tree/master)
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

WD2.3 Build an NNCR backup network

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace) Sauvegardes périodiques sous un format ouvert Via les entrepôts adéquats : Zenodo, Git
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

WD3.1 Software tools ensuring the seamless interoperability between the NNCR computing infrastructure and maDMP platforms

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante Sauvegardes périodiques sous un format ouvert Via les entrepôts adéquats : Git
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

WD3.2 Life science provenance metadata knowledge hub

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante Sauvegardes périodiques sous un format ouvert Via les entrepôts adéquats : Git
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

WD3.3 Procedures for the validation of metadata quality

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante Sauvegardes périodiques sous un format ouvert Via les entrepôts adéquats : Git
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

WD3.4 Procedure for the automated submission to repositories

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante Sauvegardes périodiques sous un format ouvert Via les entrepôts adéquats : Git
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

WD3.5 Training material (e-learning and live courses)

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace) Sauvegardes périodiques sous un format ouvert Via les entrepôts adéquats : Moodle
Volume estimé des données	1
Unité	Go
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

WD3.6 BioDataverse for intermediate data documentation

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	<p>Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace)</p> <p>Sauvegardes périodiques sous un format ouvert</p> <p>Via les entrepôts adéquats : Zenodo, Git</p>
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

WD3.7 Interconnexion between OpenLink, Electronic Laboratory Notebooks, Knowledge Hub, My

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	<p>Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante</p> <p>Sauvegardes périodiques sous un format ouvert</p> <p>Via les entrepôts adéquats : Git</p>
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

WD3.8 Guidelines for users to promote the usage of RDM platforms

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	<p>Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace)</p> <p>Sauvegardes périodiques sous un format ouvert</p> <p>Via les entrepôts adéquats : Zenodo, Git</p>
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

WD4.1 Identification of life-science use cases in HPC/AI

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	<p>Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace)</p> <p>Sauvegardes périodiques sous un format ouvert</p> <p>Via les entrepôts adéquats : Zenodo, Git</p>
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

WD4.2 Integration of life-science applications with HPC/AI resources

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	<p>Infra de production fournie par l'IDRIS, mais les données sont récupérées après la phase de test et traitées comme suit :</p> <p>Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace)</p> <p>Sauvegardes périodiques sous un format ouvert</p> <p>Via les entrepôts adéquats : Zenodo, Git</p>
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

WD4.3 Recommendations for life-science use cases benchmarking and optimisation for HPC/AI

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	<p>Infra de test : CBP PSMN, Cloud IFB. Les données sont ensuite stockées comme suit :</p> <p>Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace)</p> <p>Sauvegardes périodiques sous un format ouvert</p> <p>Via les entrepôts adéquats : Zenodo, Git</p>
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

WD4.4 Training materials for HPC/AI in life science

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	<p>Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace)</p> <p>Sauvegardes périodiques sous un format ouvert</p> <p>Les supports de formation de l'IDRIS sont hébergés à l'IDRIS</p> <p>Les autres supports de formation sont gérés par l'IFB via les entrepôts adéquats : Moodle</p>
Volume estimé des données	1
Unité	Go
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

ID1.1 List of standards ontologies for imaging data

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	<p>Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace)</p> <p>Sauvegardes périodiques sous un format ouvert</p> <p>Via les entrepôts adéquats : Zenodo, Git</p>
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

ID1.2 Structure DMP for image data management systems

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	<p>Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace)</p> <p>Sauvegardes périodiques sous un format ouvert</p> <p>Via les entrepôts adéquats : OPIDoR, Zenodo</p>
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

ID1.3 Deployment of shared workflows for image analysis

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	<p>Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante Sauvegardes périodiques sous un format ouvert Via les entrepôts adéquats : Git</p> <ul style="list-style-type: none"> • gitlab.in2p3.fr • clones locaux
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	<p>Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage</p> <ul style="list-style-type: none"> • gestion des accès via login gitlab (eduGAIN) • droits gérés avec l'équipe projet (4 personnes)

ID1.4 Training material for image data management

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	<p>Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace) Sauvegardes périodiques sous un format ouvert Via les entrepôts adéquats : Moodle</p>
Volume estimé des données	1
Unité	Go
Mesures prises pour la sécurité des données	<p>Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage</p>

ID1.5 National imaging repository: validated specifications, and role identification

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	<p>Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace) Sauvegardes périodiques sous un format ouvert Via les entrepôts adéquats : OPIDoR, Zenodo</p>
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	<p>Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage</p>

ID2.1 DMP for marine genomics data (linked to an AO EMBRC deliverable for augmented genomics observatories)

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace) Sauvegardes périodiques sous un format ouvert Via les entrepôts adéquats : OPIDoR, Zenodo
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

ID2.2 Generic data biogeography query and visualisation tools for genes / functions / genomes / diversity / environmental parameters / images, including time series

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante Sauvegardes périodiques sous un format ouvert Via les entrepôts adéquats : Git
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

ID2.3 FAIRification of metabarcoding data analysis pipelines

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante Sauvegardes périodiques sous un format ouvert Via les entrepôts adéquats : Git
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

ID2.4 Standardised pipeline for marine data submission to ENA (and other data warehouses)

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante Sauvegardes périodiques sous un format ouvert Via les entrepôts adéquats : Git
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

ID2.5 List of recommendations for marine model organism data integrated representation (omics / imaging / modelling) and visualisation - Ecotaxa / Galaxy Genome Annotation

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace) Sauvegardes périodiques sous un format ouvert Via les entrepôts adéquats : Zenodo, Git
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

ID3.1 HDS-compliant infrastructure for the analysis and sharing of sensitive health data

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace) Sauvegardes périodiques sous un format ouvert Via les entrepôts adéquats : Zenodo, Git
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

ID3.2 Specialized DMP guidelines for biomedical research

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace) Sauvegardes périodiques sous un format ouvert Via les entrepôts adéquats : OPIDoR, Zenodo
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

ID3.3 Adaptation of the Digital Environment for Researchers to sensitive data

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante Sauvegardes périodiques sous un format ouvert Via les entrepôts adéquats : Git
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

ID4.1 Catalog of databases for the annotation of metagenomic data

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace) Sauvegardes périodiques sous un format ouvert Via les entrepôts adéquats : Zenodo, Git
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

ID4.2 Catalog of tools/workflows for the annotation of metagenomic data

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace) Sauvegardes périodiques sous un format ouvert Via les entrepôts adéquats : Zenodo, Git
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

ID4.3 Standard Operating Procedure to implement secure environments for structured storage of human microbiota samples and associated metadata referential

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace) Sauvegardes périodiques sous un format ouvert Via les entrepôts adéquats : OPIDoR, Zenodo
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

ID4.4 Standard Operating Procedure for the analysis of human microbiota data in secure environments

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace) Sauvegardes périodiques sous un format ouvert Via les entrepôts adéquats : Zenodo, Git
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

ID4.5 Guidelines for microbiome data structuration in the context of AI approaches, and guidelines for AI approach choices

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace) Sauvegardes périodiques sous un format ouvert Via les entrepôts adéquats : Zenodo, Git
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

ID4.6 Workflow for (meta) genomic data submission to the EBI Nucleotide Archive repository

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante Sauvegardes périodiques sous un format ouvert Via les entrepôts adéquats : Git
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

ID5.1 Guidelines and standards for data related to the study of holobionts

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace) Sauvegardes périodiques sous un format ouvert Via les entrepôts adéquats : Zenodo, Git
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

ID5.2 Specification for an environment for FAIR data management and analysis of microbe collections in relation with holobionts

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace) Sauvegardes périodiques sous un format ouvert Via les entrepôts adéquats : Zenodo, Git
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

ID5.3 Fairified exemplar data sets

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	L'IS5 n'est pas responsable du stockage des données mais retravaillera les métadonnées en lien avec les consortia, soit dans Notion, soit dans une instance de FAIRDOM maintenue par la plateforme PlantBioinfoPF.
Volume estimé des données	200
Unité	Mo
Mesures prises pour la sécurité des données	Selon l'accord de consortium du projet concerné. Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage.

ID5.4 Trainings on good practices

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace) Sauvegardes périodiques sous un format ouvert Via les entrepôts adéquats : Moodle
Volume estimé des données	1
Unité	Go
Mesures prises pour la sécurité des données	Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

6. Partage des données et conservation à long terme

WD1.1 Documents contractuels

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Via l'espace documentaire du projet, avec contrôles d'accès adaptés
Potentiel de réutilisation	En interne, durant toute la durée du projet

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces documents ont vocation à être réutilisés et doivent donc être conservés
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2021-08-01
Date de fin	2034-07-01
Archive	:
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), et sur My Core (outil de sauvegarde de données fourni par la DSI du CNRS)

WD1.2 Shéma de gouvernance

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Via l'espace documentaire du projet, avec contrôles d'accès adaptés
Potentiel de réutilisation	En interne, durant toute la durée du projet

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces documents ont vocation à être réutilisés et doivent donc être conservés
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2021-08-01
Date de fin	2034-07-01
Archive	:
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), et sur My Core (outil de sauvegarde de données fourni par la DSI du CNRS)

WD1.3 Déploiement des outils d'organisation

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Via l'espace documentaire du projet, avec contrôles d'accès adaptés
Potentiel de réutilisation	En interne, durant toute la durée du projet

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces ressources ont vocation à être réutilisées et doivent donc être conservées
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2021-08-01
Date de fin	2034-07-01
Archive	:
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion)

WD1.4 Reporting et suivi

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Via l'espace documentaire du projet, avec contrôles d'accès adaptés
Potentiel de réutilisation	En interne, durant toute la durée du projet

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces documents ont vocation à être réutilisés et doivent donc être conservés
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2021-08-01
Date de fin	2034-07-01
Archive	:
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), et sur My Core (outil de sauvegarde de données fourni par la DSI du CNRS)

WD1.5 Communication interne et externe

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Via l'espace documentaire du projet, avec contrôles d'accès adaptés
Potentiel de réutilisation	Diffusion publique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> • HAL : https://cat.opidor.fr/index.php/HAL

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces documents ont vocation à être réutilisés et doivent donc être conservés
Volume estimé des données	10
Unité	Go
Date de début	2021-08-01
Date de fin	2034-07-01
Archive	:
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), hébergeurs externes (YouTube, Twitter, LinkedIn)

WD2.1 Infrastructure convergence within the NNCR: equipments and practices

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDMkit, Git, HAL, RDG, et site propre du projet
Potentiel de réutilisation	Diffusion à toutes les plateformes IFB
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> • Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo • HAL : https://cat.opidor.fr/index.php/HAL • Recherche Data Gouv : https://cat.opidor.fr/index.php/Recherche Data Gouv

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces recommandations servent à faire évoluer l'IFB et doivent être conservées
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	:
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDG

WD2.2 Strengthen mid-storage of the NNCR nodes

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Données de suivi à usage interne et partagées avec les bailleurs et les tutelles
Potentiel de réutilisation	Suivi financier

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Suivi financier gardé sur la durée requise par l'ANR et autres instances de contrôle
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2021-08-01
Date de fin	2034-07-01
Archive	:
Dispositions finales	Conformément aux contraintes légales, selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), et sur My Core (outil de sauvegarde de données fourni par la DSI du CNRS)

WD2.3 Build an NNCR backup network

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDMkit, Git, HAL, RDG, et site propre du projet
Potentiel de réutilisation	Diffusion à toutes les plateformes IFB
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> • Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo • HAL : https://cat.opidor.fr/index.php/HAL • Recherche Data Gouv : https://cat.opidor.fr/index.php/Recherche Data Gouv

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces recommandations servent à faire évoluer l'IFB et doivent être conservées
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	:
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDG

WD3.1 Software tools ensuring the seamless interoperability between the NNCR computing infrastructure and maDMP platforms

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	<p>Code des outils hébergé dans des forges ouvertes Format source de la documentation : Markdown (format texte brut) Recettes de déploiement : principalement yml (format texte, technologies Docker & Ansible) Données alimentant les outils dans des entrepôts de référence (pour les données publiques) ou dans des espaces projets de l'IFB</p>
Potentiel de réutilisation	Diffusion à toutes les plateformes IFB - Logiciels destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	<p>Les outils logiciels développés au sein de ce WP seront utilisés par de nombreuses infrastructures Préserver les codes est une nécessité</p>
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	Software Heritage : https://cat.opidor.fr/index.php/Software_Heritage
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante, via les entrepôts adéquats : Git, Zenodo

WD3.2 Life science provenance metadata knowledge hub

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	<p>Code des outils hébergé dans des forges ouvertes Format source de la documentation : Markdown (format texte brut) Recettes de déploiement : principalement yml (format texte, technologies Docker & Ansible) Données alimentant les outils dans des entrepôts de référence (pour les données publiques) ou dans des espaces projets de l'IFB</p>
Potentiel de réutilisation	Diffusion à toutes les plateformes IFB - Logiciels destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Les outils logiciels développés au sein de ce WP seront utilisés sur les plateformes de l'IFB pendant de nombreuses années Préserver les codes est une nécessité
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	Software Heritage : https://cat.opidor.fr/index.php/Software_Heritage
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante, via les entrepôts adéquats : Git, Zenodo

WD3.3 Procedures for the validation of metadata quality

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Code des outils hébergé dans des forges ouvertes Format source de la documentation : Markdown (format texte brut) Recettes de déploiement : principalement yml (format texte, technologies Docker & Ansible) Données alimentant les outils dans des entrepôts de référence (pour les données publiques) ou dans des espaces projets de l'IFB
Potentiel de réutilisation	Logiciels destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Les outils logiciels développés au sein de ce WP seront utilisés sur les plateformes de l'IFB pendant de nombreuses années Préserver les codes est une nécessité
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	Software Heritage : https://cat.opidor.fr/index.php/Software_Heritage
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante, via les entrepôts adéquats : Git, Zenodo

WD3.4 Procedure for the automated submission to repositories

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Code des outils hébergé dans des forges ouvertes Format source de la documentation : Markdown (format texte brut) Recettes de déploiement : principalement yml (format texte, technologies Docker & Ansible) Données alimentant les outils dans des entrepôts de référence (pour les données publiques) ou dans des espaces projets de l'IFB
Potentiel de réutilisation	Diffusion à toutes les plateformes IFB - Logiciels destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Les outils logiciels développés au sein de ce WP seront utilisés sur les plateformes de l'IFB pendant de nombreuses années Préserver les codes est une nécessité
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	Software Heritage : https://cat.opidor.fr/index.php/Software_Heritage
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante, via les entrepôts adéquats : Git, Zenodo

WD3.5 Training material (e-learning and live courses)

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Via les entrepôts adéquats : Zenodo, HAL
Potentiel de réutilisation	Documents destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo HAL : https://cat.opidor.fr/index.php/HAL

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces matériels de formation ont vocation à être réutilisés et doivent donc être conservés
Volume estimé des données	1
Unité	Go
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	:
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), via les entrepôts adéquats : Zenodo

WD3.6 BioDataverse for intermediate data documentation

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDMkit, Git, HAL, RDG, et site propre du projet
Potentiel de réutilisation	Documents destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> • HAL : https://cat.opidor.fr/index.php/HAL • Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo • Recherche Data Gouv : https://cat.opidor.fr/index.php/Recherche Data Gouv

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Documents décrivant la construction d'une infrastructure pérenne nécessitant d'être conservés
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	CINES Archivage numérique pérenne : https://cat.opidor.fr/index.php/CINES_Archivage_numérique_pérenne
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDG

WD3.7 Interconnexion between OpenLink, Electronic Laboratory Notebooks, Knowledge Hub, My

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	<p>Code des outils hébergé dans des forges ouvertes</p> <p>Format source de la documentation : Markdown (format texte brut)</p> <p>Recettes de déploiement : principalement yml (format texte, technologies Docker & Ansible)</p> <p>Données alimentant les outils dans des entrepôts de référence (pour les données publiques) ou dans des espaces projets de l'IFB</p>
Potentiel de réutilisation	Logiciels destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces logiciels ont vocation à être réutilisés et doivent donc être conservés
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	Software Heritage : https://cat.opidor.fr/index.php/Software_Heritage
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante, via les entrepôts adéquats : Git, Zenodo

WD3.8 Guidelines for users to promote the usage of RDM platforms

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDMkit, Git, HAL, RDG, et site propre du projet
Potentiel de réutilisation	Documents destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> HAL : https://cat.opidor.fr/index.php/HAL Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo Recherche Data Gouv : https://cat.opidor.fr/index.php/Recherche Data Gouv

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces recommandations ont vocation à être réutilisées et doivent donc être conservées
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	:
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDG

WD4.1 Identification of life-science use cases in HPC/AI

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDMkit, Git, HAL, RDG, et site propre du projet
Potentiel de réutilisation	Documents destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> • Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo • HAL : https://cat.opidor.fr/index.php/HAL • Recherche Data Gouv : https://cat.opidor.fr/index.php/Recherche Data Gouv

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces recommandations ont vocation à être réutilisées et doivent donc être conservées
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	:
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDG

WD4.2 Integration of life-science applications with HPC/AI resources

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage Via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDMkit, Git, HAL, RDG, et site propre du projet

Potentiel de réutilisation Documents destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique

Entrepôt/Catalogue de données

- Zenodo : <https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo>
- HAL : <https://cat.opidor.fr/index.php/HAL>
- Recherche Data Gouv : <https://cat.opidor.fr/index.php/Recherche Data Gouv>

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification Ces recommandations ont vocation à être réutilisées et doivent donc être conservées

Volume estimé des données 100

Unité Mo

Date de début 2022-01-01

Date de fin 2033-01-01

Archive :

Dispositions finales Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDG

WD4.3 Recommendations for life-science use cases benchmarking and optimisation for HPC/AI

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage Via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDMkit, Git, HAL, RDG, et site propre du projet

Potentiel de réutilisation Documents destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique

Entrepôt/Catalogue de données

- Zenodo : <https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo>
- HAL : <https://cat.opidor.fr/index.php/HAL>
- Recherche Data Gouv : <https://cat.opidor.fr/index.php/Recherche Data Gouv>

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces recommandations ont vocation à être réutilisées et doivent donc être conservées
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	:
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDG

WD4.4 Training materials for HPC/AI in life science

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Les supports de formation de l'IDRIS sont gérés par l'IDRIS Les autres supports sont partagés via les entrepôts adéquats : Zenodo, HAL
Potentiel de réutilisation	Documents destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> • Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo • HAL : https://cat.opidor.fr/index.php/HAL

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces matériels de formation ont vocation à être réutilisés et doivent donc être conservés
Volume estimé des données	1
Unité	Go
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	:
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), via les entrepôts adéquats : Zenodo

ID1.1 List of standards ontologies for imaging data

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDMkit, Git, HAL, RDG, et site propre du projet
Potentiel de réutilisation	Documents destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> • Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo • HAL : https://cat.opidor.fr/index.php/HAL • Recherche Data Gouv : https://cat.opidor.fr/index.php/Recherche Data Gouv

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces recommandations ont vocation à être réutilisées et doivent donc être conservées
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	:
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDG

ID1.2 Structure DMP for image data management systems

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Via les entrepôts adéquats : OPIDoR, Zenodo, ou sous format DOC/PDF
Potentiel de réutilisation	Documents destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> • Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces recommandations ont vocation à être réutilisées et doivent donc être conservées
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	:
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), via les entrepôts adéquats : OPIDoR, Zenodo, RDG

ID1.3 Deployment of shared workflows for image analysis

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	<p>Code des outils hébergé dans des forges ouvertes Format source de la documentation : Markdown (format texte brut) Recettes de déploiement : principalement yml (format texte, technologies Docker & Ansible) Données alimentant les outils dans des entrepôts de référence (pour les données publiques) ou dans des espaces projets de l'IFB Pour les illustrations : format SVG format vectoriel ouvert (W3C compliant) Indexation / référencement par les moteurs de recherche Communication sur les canaux communautaires, en particulier forum.image.sc (avec les tags #omero)</p>
Potentiel de réutilisation	Logiciels destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> • Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces logiciels ont vocation à être réutilisés et doivent donc être conservés
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	Software Heritage : https://cat.opidor.fr/index.php/Software_Heritage
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante, via les entrepôts adéquats : Git, Zenodo

ID1.4 Training material for image data management

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Via les entrepôts adéquats : Zenodo, HAL
Potentiel de réutilisation	Documents destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> • Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo • HAL : https://cat.opidor.fr/index.php/HAL

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces matériels de formation ont vocation à être réutilisés et doivent donc être conservés
Volume estimé des données	1
Unité	Go
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	:
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), via les entrepôts adéquats : Zenodo

ID1.5 National imaging repository: validated specifications, and role identification

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDMkit, Git, HAL, RDG, et site propre du projet Partage du doc de synthèse avec les différentes infras européennes
Potentiel de réutilisation	Documents destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> • Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo • HAL : https://cat.opidor.fr/index.php/HAL • Recherche Data Gouv : https://cat.opidor.fr/index.php/Recherche Data Gouv

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces recommandations ont vocation à être réutilisées et doivent donc être conservées
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	:
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDG

ID2.1 DMP for marine genomics data (linked to an AO EMBRC deliverable for augmented genomics observatories)

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Via les entrepôts adéquats : OPIDoR, Zenodo, ou sous format DOC/PDF
Potentiel de réutilisation	Documents destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> • Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces recommandations ont vocation à être réutilisées et doivent donc être conservées
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	:
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), via les entrepôts adéquats : OPIDoR, Zenodo, RDG

ID2.2 Generic data biogeography query and visualisation tools for genes / functions / genomes / diversity / environmental parameters / images, including time series

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Code des outils hébergé dans des forges ouvertes Format source de la documentation : Markdown (format texte brut) Recettes de déploiement : principalement yml (format texte, technologies Docker & Ansible) Données alimentant les outils dans des entrepôts de référence (pour les données publiques) ou dans des espaces projets de l'IFB
Potentiel de réutilisation	Logiciels destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none">• Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces logiciels ont vocation à être réutilisés et doivent donc être conservés
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	Software Heritage : https://cat.opidor.fr/index.php/Software_Heritage
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante, via les entrepôts adéquats : Git, Zenodo

ID2.3 FAIRification of metabarcoding data analysis pipelines

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Code des outils hébergé dans des forges ouvertes Format source de la documentation : Markdown (format texte brut) Recettes de déploiement : principalement yml (format texte, technologies Docker & Ansible) Données alimentant les outils dans des entrepôts de référence (pour les données publiques) ou dans des espaces projets de l'IFB
Potentiel de réutilisation	Logiciels destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces logiciels ont vocation à être réutilisés et doivent donc être conservés
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	Software Heritage : https://cat.opidor.fr/index.php/Software_Heritage
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante, via les entrepôts adéquats : Git, Zenodo

ID2.4 Standardised pipeline for marine data submission to ENA (and other data warehouses)

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Code des outils hébergé dans des forges ouvertes Format source de la documentation : Markdown (format texte brut) Recettes de déploiement : principalement yml (format texte, technologies Docker & Ansible) Données alimentant les outils dans des entrepôts de référence (pour les données publiques) ou dans des espaces projets de l'IFB
Potentiel de réutilisation	Logiciels destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces logiciels ont vocation à être réutilisés et doivent donc être conservés
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	Software Heritage : https://cat.opidor.fr/index.php/Software_Heritage
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante, via les entrepôts adéquats : Git, Zenodo

ID2.5 List of recommendations for marine model organism data integrated representation (omics / imaging / modelling) and visualisation - Ecotaxa / Galaxy Genome Annotation

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDMkit, Git, HAL, RDG, et site propre du projet
Potentiel de réutilisation	Documents destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> • Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo • HAL : https://cat.opidor.fr/index.php/HAL • Recherche Data Gouv : https://cat.opidor.fr/index.php/Recherche Data Gouv

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces recommandations ont vocation à être réutilisées et doivent donc être conservées
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	:
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDG

ID3.1 HDS-compliant infrastructure for the analysis and sharing of sensitive health data

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	<p>Spécifications stockées via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDMkit, Git, HAL, RDG, et site propre du projet</p> <p>Code des outils hébergé dans des forges ouvertes</p> <p>Format source de la documentation : Markdown (format texte brut)</p> <p>Recettes de déploiement : principalement yml (format texte, technologies Docker & Ansible)</p> <p>Données alimentant les outils dans des entrepôts de référence (pour les données publiques) ou dans des espaces projets de l'IFB</p>
Potentiel de réutilisation	Documents et logiciels destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> • Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo • HAL : https://cat.opidor.fr/index.php/HAL • Recherche Data Gouv : https://cat.opidor.fr/index.php/Recherche Data Gouv

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces recommandations et logiciels ont vocation à être réutilisés et doivent donc être conservés
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	Software Heritage : https://cat.opidor.fr/index.php/Software_Heritage
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), via les entrepôts adéquats : Git, Zenodo, RDG

ID3.2 Specialized DMP guidelines for biomedical research

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Via les entrepôts adéquats : OPIDoR, Zenodo, ou sous format DOC/PDF
Potentiel de réutilisation	Documents destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> • Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces recommandations ont vocation à être réutilisées et doivent donc être conservées
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	:
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), via les entrepôts adéquats : OPIDoR, Zenodo, RDG

ID3.3 Adaptation of the Digital Environment for Researchers to sensitive data

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Code des outils hébergé dans des forges ouvertes Format source de la documentation : Markdown (format texte brut) Recettes de déploiement : principalement yml (format texte, technologies Docker & Ansible) Données alimentant les outils dans des entrepôts de référence (pour les données publiques) ou dans des espaces projets de l'IFB
Potentiel de réutilisation	Logiciels destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces logiciels ont vocation à être réutilisés et doivent donc être conservés
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	Software Heritage : https://cat.opidor.fr/index.php/Software_Heritage
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante, via les entrepôts adéquats : Git, Zenodo

ID4.1 Catalog of databases for the annotation of metagenomic data

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDMkit, Git, HAL, RDG, et site propre du projet De préférence, fichiers de type markdown <100 fiches
Potentiel de réutilisation	Documents destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> • Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo • HAL : https://cat.opidor.fr/index.php/HAL • Recherche Data Gouv : https://cat.opidor.fr/index.php/Recherche Data Gouv

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces informations ont vocation à être réutilisées et doivent donc être conservées
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	:
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), via les catalogues adéquats : Zenodo, RDG

ID4.2 Catalog of tools/workflows for the annotation of metagenomic data

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDMkit, Git, HAL, RDG, et site propre du projet De préférence, fichiers de type markdown <100 fiches
Potentiel de réutilisation	Documents destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> • Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo • HAL : https://cat.opidor.fr/index.php/HAL • Recherche Data Gouv : https://cat.opidor.fr/index.php/Recherche Data Gouv

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces informations ont vocation à être réutilisées et doivent donc être conservées
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	:
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDG

ID4.3 Standard Operating Procedure to implement secure environments for structured storage of human microbiota samples and associated metadata referential

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDMkit, Git, HAL, RDG, et site propre du projet
Potentiel de réutilisation	Documents destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none">• Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo• HAL : https://cat.opidor.fr/index.php/HAL• Recherche Data Gouv : https://cat.opidor.fr/index.php/Recherche Data Gouv

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces recommandations ont vocation à être réutilisées et doivent donc être conservées
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	:
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDG

ID4.4 Standard Operating Procedure for the analysis of human microbiota data in secure environments

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDMkit, Git, HAL, RDG, et site propre du projet
Potentiel de réutilisation	Documents destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none">• Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo• HAL : https://cat.opidor.fr/index.php/HAL• Recherche Data Gouv : https://cat.opidor.fr/index.php/Recherche Data Gouv

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces recommandations ont vocation à être réutilisées et doivent donc être conservées
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	:
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDG

ID4.5 Guidelines for microbiome data structuration in the context of AI approaches, and guidelines for AI approach choices

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDMkit, Git, HAL, RDG, et site propre du projet
Potentiel de réutilisation	Documents destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> • Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo • HAL : https://cat.opidor.fr/index.php/HAL • Recherche Data Gouv : https://cat.opidor.fr/index.php/Recherche Data Gouv

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces recommandations ont vocation à être réutilisées et doivent donc être conservées
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	:
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDG

ID4.6 Workflow for (meta) genomic data submission to the EBI Nucleotide Archive repository

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Code des outils hébergé dans des forges ouvertes Format source de la documentation : Markdown (format texte brut) Recettes de déploiement : principalement yml (format texte, technologies Docker & Ansible) Données alimentant les outils dans des entrepôts de référence (pour les données publiques) ou dans des espaces projets de l'IFB
Potentiel de réutilisation	Logiciels destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces logiciels ont vocation à être réutilisés et doivent donc être conservés
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	Software Heritage : https://cat.opidor.fr/index.php/Software_Heritage
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante, via les entrepôts adéquats : Git, Zenodo

ID5.1 Guidelines and standards for data related to the study of holobionts

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDMkit, Git, HAL, RDG, et site propre du projet
Potentiel de réutilisation	Documents destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> HAL : https://cat.opidor.fr/index.php/HAL Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo Recherche Data Gouv : https://cat.opidor.fr/index.php/Recherche Data Gouv

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces recommandations ont vocation à être réutilisées et doivent donc être conservées
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	:
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDG

ID5.2 Specification for an environment for FAIR data management and analysis of microbe collections in relation with holobionts

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDMkit, Git, HAL, RDG, et site propre du projet
Potentiel de réutilisation	Documents destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none">• Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo• HAL : https://cat.opidor.fr/index.php/HAL• Recherche Data Gouv : https://cat.opidor.fr/index.php/Recherche Data Gouv

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces recommandations ont vocation à être réutilisées et doivent donc être conservées
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	:
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), via les entrepôts adéquats : Zenodo, RDG

ID5.3 Fairified exemplar data sets

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Recherche Data Gouv, et selon l'accord de consortium du projet concerné
Potentiel de réutilisation	Données destinées à une large diffusion, ayant vocation à être promues par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none">• Recherche Data Gouv : https://cat.opidor.fr/index.php/Recherche Data Gouv

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	L'IS5 n'est pas responsable de ce stockage mais pourra faire des recommandations de bonnes pratiques aux consortia des projets le cas échéant.
Volume estimé des données	100
Unité	Mo
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	:
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), l'accord de consortium du projet concerné, et via les entrepôts adéquats : RDG

ID5.4 Trainings on good practices

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Via les entrepôts adéquats : Zenodo, HAL
Potentiel de réutilisation	Documents destinés à une large diffusion, ayant vocation à être promus par le Centre de Référence Thématique
Entrepôt/Catalogue de données	<ul style="list-style-type: none"> • Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo • HAL : https://cat.opidor.fr/index.php/HAL

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	Ces matériels de formation ont vocation à être réutilisés et doivent donc être conservés
Volume estimé des données	1
Unité	Go
Date de début	2022-01-01
Date de fin	2033-01-01
Archive	:
Dispositions finales	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), via les catalogues adéquats : Zenodo